

LabORA

LABORATORI OBERT DE ROBÒTICA ASSISTENCIAL

Metodologia de disseny i avaluació ètica en la robòtica assistencial

Autoria i agraïments

Direcció

Cristian Barrué, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC

Autoria

Cristian Barrué, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC

Contribucions

Guillem Alenyà, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC

Carme Torras, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC

Julia Pareto, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC

Versions

1.0 Desembre 2024

Índex

Autoria I agraïments	0
1.Introducció	3
1.1 Propòsit i abast.....	3
1.2 Importància de l'Ètica en la Robòtica Assistencial	5
2. Marc Ètic per a la Robòtica Assistencial	8
2.1 Principis de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya sota el prisma de la robòtica assistencial.....	11
2.2 Disseny Sensible als Valors (VSD): Una Metodologia Ètica per a la Robòtica Assistencial	14
3. Els actors en la robòtica assistencial	17
3.1 Identificació dels actors.....	17
Altres actors rellevants	19
3.2 Comprensió de les Necessitats i Valors dels Actors	23
Mètodes per identificar els valors dels actors.....	23
Abordar necessitats diverses i conflictes de valors	24
Importància del context cultural i social	24
4 Metodologia Ètica de Disseny	25
4.1. Introducció.....	25
4.2 Fonaments de la Metodologia: Integració del VSD i el CCVSD.....	25
4.3 La metodologia	26
5 Marc Legal	41
5.1 Introducció al Marc Legal a Europa	41
5.2 El Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) en Robòtica Assistencial	41
5.2.1 Privacitat i Processament de Dades Biomètriques en la Robòtica Assistencial	43
5.3 La Llei de Intel·ligència Artificial de la UE (AI Act).....	44
Nivell de Risc: Risc Inacceptable	45
Nivell de Risc: Alt Risc.....	46
Nivell de Risc: Risc Limitat.....	48
Nivell de Risc: Risc Mínim	49
5.4 Regulació sobre Dispositius Mèdics	50
6 Conclusions	53
Annex 1: Principis i Riscos	55
A.1 Transparència i Explicabilitat.....	55
Riscos	57

A.2 Justícia i Equitat	58
Riscos	59
A.3 Seguretat i no maleficència	60
Riscos	61
A.4 Responsabilitat i retiment de comptes	62
Riscos	64
A.5 Privacitat	64
Riscos	66
A.6 Autonomia.....	67
Riscos	69
<i>Bibliografia.....</i>	71

1.Introducció

1.1 Propòsit i abast

Propòsit de la guia:

L'avenç ràpid en la robòtica assistencial ofereix oportunitats sense precedents per millorar la qualitat de vida de les persones que requereixen assistència, especialment les persones grans o amb discapacitats. Aquestes tecnologies prometen donar suport a la vida independent, millorar els resultats sanitaris i alleujar la càrrega dels cuidadors i sistemes sanitaris [1]. No obstant això, la integració de robots en aspectes sensibles de la vida humana planteja qüestions ètiques complexes que cal abordar per evitar danys no desitjats i garantir l'acceptació social.

El propòsit principal d'aquesta guia és proporcionar als enginyers i investigadors un marc complet per incorporar sistemàticament consideracions ètiques en el disseny i l'avaluació de serveis de robòtica assistencial. Mitjançant l'alineació de la innovació tecnològica amb els principis ètics, la guia pretén garantir que els robots assistencials es desenvolupin de manera responsable, respectant els drets humans, la dignitat i els valors socials.

Objectius:

Integrar principis ètics en el disseny i desenvolupament de la Robòtica Assistencial

Incloure consideracions ètiques derivades de marcs establerts, com les directrius per a una IA fiable del High-Level Expert Group en Intel·ligència Artificial (AI HLEG) designat per la Comissió Europea [2], la guia de l'Ètica i la Governança de la IA per a la Salut de la OMS [3] i la metodologia de Disseny Sensible als Valors de la Cura (CCVSD) [4], o el Model PIO [5], desenvolupat per l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC) al llarg de tot el cicle de vida dels projectes de robòtica assistencial.

Promoure un disseny centrat en les persones i sensible als valors

Prioritzar les necessitats, valors i benestar dels usuaris finals, especialment les poblacions vulnerables, per assegurar que la tecnologia serveixi per empoderar, en lloc de disminuir, l'agència humana¹ [4].

Facilitar el compliment de les normatives legals i ètiques:

Ajudar els professionals a navegar per les lleis, regulacions i estàndards ètics rellevants, incloent-hi les regulacions de protecció de dades com el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) [6], els instruments internacionals de drets humans o el AI Act de la Unió europea [7].

¹ El concepte d'**agència humana** fa referència a la capacitat de les persones per prendre decisions de manera autònoma, actuar sobre el món i influir en el seu entorn d'acord amb les seves intencions, valors i objectius. Aquesta idea posa l'accent en la llibertat individual i la responsabilitat personal en les accions.

Millorar la transparència i gestionar la responsabilitat

Fomentar l'obertura en els processos de disseny i presa de decisions, augmentant la confiança entre els usuaris i les parts interessades mitjançant la comunicació clara de les capacitats i limitacions dels robots assistencials [8].

Donar suport a una integració sostenible i equitativa a la societat

Garantir que els beneficis de la robòtica assistencial es distribueixin equitativament, evitant l'exacerbació de les desigualtats socials i promovent la inclusió [9].

Abast de la guia:

- **Públic objectiu:** Aquesta guia està dirigida a enginyers, dissenyadors, investigadors i desenvolupadors involucrats en la creació de serveis de robòtica assistencial. També és rellevant per a responsables polítics, ètics i altres parts interessades en el desplegament responsable de la robòtica en entorns d'atenció com professionals del tercer sector.
- **Context tecnològic:** La guia aborda una àmplia gamma de tecnologies robòtiques assistencials, incloent-hi, entre d'altres, robots socials, robots d'assistència a la mobilitat, robots de rehabilitació i assistents robòtics utilitzats en la sanitat, l'atenció domiciliària i entorns comunitaris.
- **Consideracions ètiques cobertes:** Els conceptes ètics clau inclouen l'autonomia i llibertat, la privacitat, la dignitat humana, l'equitat, la seguretat, la fiabilitat, la transparència, l'explicabilitat, la responsabilitat i la justícia social.
- **Etaques d'aplicació:** Les consideracions ètiques s'integren en totes les etapes del procés de disseny i desenvolupament, des del concepte inicial i l'anàlisi de les parts interessades fins al prototipat, proves, desplegament i seguiment posteriors.

Rellevància per a les tecnologies assistencials:

La rellevància d'aquesta guia es destaca pels desafiaments ètics únics que planteja la robòtica assistencial:

- **Interacció amb poblacions vulnerables:** Els robots assistencials sovint interactuen de manera estreta amb individus que poden tenir una capacitat reduïda per consentir o defensar-se, cosa que requereix una major activitat ètica [10].
- **Intimitat en entorns d'atenció:** Els robots que operen en espais personals, com les llars o les instal·lacions de cura, plantegen noves problemàtiques sobre la privacitat, l'autonomia i la possibilitat de dependència emocional [11].
- **Complexitat en la presa de decisions ètiques:** Els dissenyadors i enginyers poden enfrontar-se a dilemes en equilibrar les capacitats tècniques amb els imperatius ètics, com garantir la seguretat sense vulnerar l'autonomia o la privacitat [12].
- **Impacte social i percepció:** L'acceptació pública de la robòtica assistencial i la consecució dels objectius de desplegament depèn de la confiança que aquestes tecnologies es desenvolupin i utilitzin de manera ètica, respectant les normes i valors socials [13].

Aquesta guia serveix com una eina fonamental per integrar els principis ètics en el disseny i l'avaluació de la robòtica assistencial. Proporcionant objectius clars i delimitant l'abast de les consideracions ètiques per equipar els enginyers i investigadors amb els recursos necessaris per crear tecnologies que no només siguin innovadores, sinó també socialment responsables i alineades amb els valors i drets humans. L'èxit en la implementació d'aquesta guia contribuirà a la integració harmònica de la robòtica assistencial a la societat, garantint la materialització dels seus potencials beneficis.

1.2 Importància de l'Ètica en la Robòtica Assistencial

Implicacions Ètiques en Entorns de Cura

La integració de la robòtica assistencial en la salut i la cura personal representa un avenç tecnològic significatiu amb el potencial de transformar la qualitat de vida de moltes persones. Els robots poden ajudar en tasques diàries, proporcionar acompanyament personalitzat, monitoritzar condicions de salut i fins i tot realitzar procediments mèdics complexos [1] [14]. No obstant això, el desplegament de robots en entorns tan íntims i sensibles planteja importants qüestions normatives que cal abordar amb cura des de l'ètica per prevenir danys i promoure el benestar dels usuaris i relacions de cura justes.

Una de les principals implicacions ètiques és la possible vulneració de l'autonomia dels usuaris. Els robots assistencials poden prendre decisions o realitzar accions que passin per sobre de les preferències o desitjos dels individus a qui han d'ajudar [10]. Per exemple, un robot programat per assegurar-se que un pacient prengui la seva medicació podria subministrar-la sense el seu consentiment, vulnerant així la seva autonomia com a capacitat d'autodeterminació.

La privacitat és una altra preocupació crítica. Els robots assistencials sovint necessiten accedir a informació personal i sensible per funcionar de manera eficient, com dades de salut, rutines diàries i patrons de comportament [15]. La recollida, emmagatzematge i processament d'aquestes dades comporten riscos d'accés no autoritzat, violacions de dades i mal ús de la informació, cosa que podria comprometre la confidencialitat, la confiança i la intimitat.

A més, la presència de robots en entorns d'atenció pot afectar el benestar psicològic i emocional dels usuaris. Existeix el risc de reduir el contacte humà, generant sentiments d'aïllament o negligència [11]. Per tant, el disseny ètic dels robots assistencials ha de garantir que la tecnologia augmenti i no substitueixi la interacció humana de qualitat.

Impacte en Grups Vulnerables

Les persones grans i amb discapacitats són algunes de les poblacions més vulnerables de la societat, ja que sovint depenen d'altres per rebre assistència, fet que les fa especialment susceptibles als impactes de les intervencions tecnològiques [16]. L'ús de robots assistencials amb aquests grups planteja desafiaments ètics específics, com assegurar el consentiment informat, especialment en casos de dificultats cognitives que poden afectar la comprensió de com funciona el robot i quines dades recopila, aspecte essencial per respectar la seva autonomia [17]. També és fonamental que els robots preservin la dignitat dels usuaris, evitant accions o interaccions que puguin percebre's com a humiliants o irrespectuoses, incloent-hi una manipulació sensible de les tasques personals i una comunicació respectuosa [18]. A més, cal equilibrar l'assistència proporcionada amb l'empoderament dels usuaris, promovent la seva independència i autoeficàcia sempre que sigui possible, assegurant així que el disseny ètic dels robots contribueixi a una millor qualitat de vida [19].

Necessitat d'Innovació Socialment Responsable

El concepte d'innovació socialment responsable subratlla que l'avenç tecnològic no només ha de respondre als reptes tècnics, sinó que també ha d'integrar-se de manera coherent amb els valors socials i els principis ètics per garantir un impacte positiu en la societat [20]. En el context de la robòtica assistencial, aquesta visió resulta especialment rellevant, ja que aquesta tecnologia interactua directament amb persones, sovint en situacions de vulnerabilitat i en el marc de relacions de poder desiguals, i té la capacitat de transformar les dinàmiques d'atenció, autonomia i interacció humana. L'objectiu no és només desenvolupar tecnologies innovadores, sinó assegurar-se que aquestes innovacions siguin socialment beneficioses, equitatives i accessibles, i que no generin conseqüències negatives com la deshumanització, l'agreujament de desigualtats o la substitució no ètica de llocs de treball. En aquest marc, és essencial involucrar una àmplia gamma de parts interessades durant tot el procés de disseny i desenvolupament per garantir que la tecnologia respon a necessitats reals, anticipar possibles conseqüències i promoure una reflexió contínua sobre els valors que guien el seu ús. Aquesta perspectiva exigeix una responsabilitat col·lectiva per fer de la robòtica assistencial una eina transformadora que respecti els drets humans i potenciï el benestar social. En aquest context, això implica:

- **Inclusivitat i representativitat:** Involucrar una àmplia gamma de parts interessades, incloent usuaris, cuidadors, experts en ètica i responsables polítics, en el procés de disseny i desenvolupament per garantir que la tecnologia respongui a necessitats reals i respecti les diferències culturals i individuals [21].
- **Anticipació de conseqüències:** Identificar i abordar proactivament qüestions ètiques i conseqüències imprevistes, com la substitució de llocs de treball o l'agreujament de desigualtats socials [4].
- **Reflexivitat:** Animar enginyers i investigadors a reflexionar sobre els seus propis valors i suposicions, i com aquests influeixen en el disseny dels robots assistencials [22].
- **Responsivitat:** Ser oberts al feedback i disposats a modificar dissenys en resposta a preocupacions ètiques o canvis en les normes socials [23].

Aplicar aquests principis a la pràctica requereix metodologies ètiques estructurades, com el **Disseny Sensible als Valors (Value Sensitive Design, VSD)**, que integra valors d'importància ètica en el procés de disseny mitjançant la implicació de les parts interessades i la consideració tant dels impactes directes com dels indirectes [21]. Aquestes metodologies permeten identificar qüestions ètiques des del principi, facilitar la col·laboració interdisciplinària i millorar l'acceptació dels usuaris gràcies a dissenys més responsables. Així, la integració de l'ètica en la robòtica assistencial no representa un obstacle per a la innovació, sinó que és una peça fonamental per garantir avenços responsables i sostenibles en aquest camp.

L'ètica juga un paper crucial en el desenvolupament i implementació de la robòtica assistencial. En abordar els desafiaments ètics específics que planteja el desplegament de robots en entorns d'atenció, especialment aquells que afecten els grups vulnerables, enginyers i investigadors poden assegurar que les innovacions tecnològiques millorin el benestar humà sense comprometre drets i valors fonamentals. L'adopció de metodologies ètiques no només protegeix els usuaris, sinó que també contribueix a l'acceptació social i l'èxit de les tecnologies robòtiques assistencials. Així, l'ètica no és un obstacle per a la innovació, sinó una peça essencial que modela avenços responsables i sostenibles en aquest àmbit.

2. Marc Ètic per a la Robòtica Assistencial

Per elaborar una guia que incorpori principis ètics en el disseny de la robòtica assistencial, és essencial disposar d'un marc ètic sòlid i de referència. En els darrers anys, hem presenciada una expansió significativa de l'interès per les implicacions ètiques de la intel·ligència artificial (IA). Aquest interès ha estat motivat per l'avenç accelerat de les tecnologies d'IA i el seu impacte creixent en diversos aspectes de la societat, des de l'atenció sanitària fins a l'economia i la interacció social. Com a resposta, nombroses organitzacions, institucions i governs han desenvolupat guies i llistes de principis ètics per orientar el desenvolupament i l'ús responsable de la IA. Segons l'inventari realitzat per AlgorithmWatch², hi ha desenes de marcs ètics elaborats per entitats de tot el món, reflectint la urgència i la importància d'abordar aquestes qüestions [24].

Aquesta proliferació de directrius ètiques evidencia tant l'oportunitat com el repte d'establir estàndards comuns que garanteixin que la IA beneficiï la humanitat sense comprometre els valors fonamentals. Malgrat la diversitat d'enfocaments, hi ha una convergència en temes clau com la privacitat, la transparència, la responsabilitat i l'equitat. No obstant això, la multitud de guies pot generar confusió sobre quins principis aplicar i com implementar-los efectivament en contextos específics.

En aquest capítol, ens centrarem en les guies més influents i àmpliament reconegudes en l'àmbit de l'ètica de la IA: les directrius del Grup d'Experts d'Alt Nivell en IA de la Comissió Europea (HLEG) [2], el marc ètic de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) [3] per a la IA en salut, i l'estàndard ètic desenvolupat per l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics (IEEE) [25]. També, localment, és d'especial rellevància el treball dut a terme per l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en la documentació preparatòria del seu model PIO [5]. Aquestes guies ofereixen perspectives complementàries i són especialment rellevants per al camp de la robòtica assistencial.

² <https://algorithmwatch.org/en/ai-ethics-guidelines-global-inventory/>

Les directrius del HLEG [2] proporcionen un marc per a una “IA fiable”, basat en el respecte als drets fonamentals, els principis ètics i les normes legals aplicables, amb l’objectiu de promoure la innovació responsable a Europa. L’OMS [3], reconeixent el potencial transformador de la IA en la salut, subratlla la necessitat de garantir que les tecnologies d’IA es desenvolupin i utilitzin de manera que millorin els resultats de salut i redueixin les desigualtats, tot mantenint el respecte per l’autonomia i la privacitat dels pacients. L’IEEE [25], per la seva banda, ofereix un conjunt exhaustiu de consideracions ètiques per als professionals de l’enginyeria, amb èmfasi en la prioritització del benestar humà i l’evitació de perjudicis a través de sistemes autònoms i intel·ligents. El Model PIO [5], desenvolupat per l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC), és una eina d’autoavaluació que facilita a les organitzacions l’avaluació de l’ús ètic i legal de les dades i els sistemes d’intel·ligència artificial. Aquest model està fonamentat en una sèrie de principis ètics inspirats en diferents marcs com els esmentats anteriorment.

Figura 1 Comparativa de principis identificats en diferents guies ètiques sobre l’ús de la IA. El codi de color relaciona termes equivalents.

L'anàlisi d'aquestes guies té com objectiu proporcionar una comprensió profunda dels principis ètics clau que han de guiar el desenvolupament i la implementació de la robòtica assistencial. Això és especialment crucial atès que aquests sistemes interactuen directament amb poblacions vulnerables i tenen el potencial d'afectar profundament la qualitat de vida dels individus. Mitjançant l'anàlisi d'aquests marcs ètics, podem identificar els valors i principis comuns que han de ser integrats en el disseny, desenvolupament i desplegament de robots assistencials, assegurant que aquestes tecnologies siguin segures, fiables i beneficioses per a la societat.

L'anàlisi comparativa dels diferents principis ètics proposats per diverses organitzacions per orientar el desenvolupament de les tecnologies d'intel·ligència artificial (IA) (veure Figura 1) demostra un alt grau de coincidència en els valors essencials que han de guiar aquest camp. Encara que poden variar lleugerament les prioritats o el llenguatge utilitzat, existeix un consens generalitzat sobre la necessitat de posar el *benestar humà*, la *transparència*, la *privacitat*, l'*equitat* i la *seguretat* com a pilars centrals d'aquestes directrius. Aquesta harmonia global reflecteix la urgència compartida de gestionar de manera responsable els impactes de la IA en la societat.

Dins d'aquest marc, els principis proposats per l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC) es distingeixen per la seva alineació amb els valors identificats per l'HLEG (Grup d'Experts d'Alt Nivell en IA) de la Unió Europea. L'OEIAC, en tant que part integrant de l'estratègia catalana d'IA, aporta un enfocament que no només és coherent amb els estàndards europeus sinó que també està arrelat en les necessitats i prioritats específiques del context català. Això el converteix en un referent especialment adequat per a aquest treball, ja que combina la robustesa normativa de la Unió Europea amb una sensibilitat local que respon als reptes i oportunitats de la nostra realitat.

Els principis de l'OEIAC són paral·lels als de l'HLEG en el seu compromís amb una IA fiable, respectuosa amb els drets fonamentals i desenvolupada d'acord amb criteris ètics rigorosos. Aquesta compatibilitat no només reforça la seva credibilitat sinó que també facilita la seva implementació en projectes de robòtica assistencial alineats amb les directrius europees. A més, formar part de l'estratègia catalana d'IA subratlla la rellevància pràctica d'aquests principis en polítiques públiques i iniciatives tecnològiques.

Per aquests motius, en aquest informe ens recolzarem principalment en els principis proposats per l'OEIAC com a marc ètic fonamental. Aquesta elecció no només és un reconeixement a la qualitat del treball realitzat per aquest observatori, sinó que també posa de manifest la nostra voluntat de contribuir al desenvolupament d'una IA responsable que, des del territori català i potenciada per la estratègia catalana de IA *catalonia.ai*³, estigui alineada amb els valors i les normatives europees. Aquesta decisió ens permet combinar l'ambició global amb l'atenció a les necessitats locals, creant un marc ètic que sigui aplicable, coherent i amb impacte tangible en el desenvolupament de tecnologies d'IA.

³ <https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/economia/catalonia-ai/>

L'interès per les implicacions ètiques de la intel·ligència artificial (IA) ha crescut ràpidament, donant lloc a múltiples marcs ètics amb principis comuns com privacitat, transparència, equitat i seguretat. Entre les guies destacades es troben les de l'HLEG de la UE, l'OMS, l'IEEE i el model PIO de l'OEIAC, aquest últim alineat amb l'estratègia catalana *catalonia.ai*. L'OEIAC combina la robustesa normativa europea amb una adaptació local, destacant per la seva rellevància en robòtica assistencial. Basar-nos en aquest marc ens permet integrar valors globals i locals, assegurant un desenvolupament de la IA ètic i beneficiós per a la societat.

2.1 Principis de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya sota el prisma de la robòtica assistencial

L'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC) ha desenvolupat el model PIO, que identifica un conjunt de principis ètics per garantir que les tecnologies d'IA siguin fiables, respectin els drets fonamentals i s'alineïn amb les normatives i valors essencials inspirant-se en les guies proposades pel HLEG AI i altres organismes rellevants. Aquestes directrius són especialment rellevants per a la robòtica assistencial, atès que aquestes tecnologies s'estan integrant cada cop més en entorns de salut i atenció personal que impliquen poblacions vulnerables. Aquesta secció contextualitza cadascun dels set principis clau identificats per OEIAC en el domini de la robòtica assistencial i fa referència al projecte de Llei d'Intel·ligència Artificial (Llei d'IA) de la Unió Europea, que busca regular els sistemes d'IA en funció dels riscos potencials [7].

1. Transparència i explicabilitat

La transparència implica fer que les operacions dels robots assistencials siguin comprensibles per als usuaris i altres parts interessades.

- 1.1. **Explicabilitat:** Proporcionar als usuaris explicacions clares sobre les accions i decisions del robot per construir confiança [26].
- 1.2. **Comunicació de Capacitats i Limitacions:** Informar clarament als usuaris sobre què pot fer i què no pot fer el robot per evitar malentesos [27].
- 1.3. **Traçabilitat:** Documentar el procés de desenvolupament i les vies de presa de decisions facilita la rendició de comptes i les auditories [28].

2. Justícia i equitat

Els robots assistencials han de ser inclusius i accessibles per a tots els usuaris, independentment dels seus orígens o capacitats.

- 2.1. **Disseny Inclusiu:** Assegurar que els robots siguin utilitzables per persones amb una àmplia gamma de capacitats i discapacitats [29].
- 2.2. **Evitar el Biaix:** Utilitzar conjunts de dades diversos per entrenar els components d'IA i prevenir comportaments o resultats discriminatoris [30].
- 2.3. **Desenvolupament Centrat en l'Usuari:** Implicar grups diversos d'usuaris en el procés de disseny per entendre necessitats i perspectives diferents [31].

3. Seguretat i no maleficència

La seguretat és primordial en la robòtica assistencial a causa de les interaccions físiques i emocionals properes amb els usuaris.

- 3.1. **Fiabilitat:** Els robots han de funcionar correctament en condicions normals i inesperades, incorporant mecanismes de seguretat [32].
- 3.2. **Resiliència a Atacs:** Els sistemes han de ser segurs contra accessos no autoritzats o ciberatacs que podrien comprometre la seguretat o la integritat de les dades [33].
- 3.3. **Precisió:** Garantir una operació precisa, especialment en tasques com la distribució de medicaments o l'assistència a la mobilitat, per evitar danys [34].
- 3.4. **Compliment d'Estàndards:** És essencial adherir-se a estàndards de seguretat com l'ISO 13482:2014 per a robots d'atenció personal [35].
- 3.5. **No maleficència:** La seguretat és un principi que ha de vetllar per la no maleficència, la innocuïtat i proporcionalitat dels sistemes robòtics, prevenint també danys no intencionals [5].

4. Responsabilitat i retiment de comptes

Cal establir mecanismes clars per assignar responsabilitats i garantir el compliment dels estàndards ètics i legals.

- **Responsabilitat Legal:** Definir qui és responsable en casos on el robot causi danys o fallades [36].
- **Auditories i Informes:** Els sistemes han de permetre auditories externes i proporcionar mitjans perquè els usuaris reportin problemes [37].
- **Mecanismes de Reparació:** Establir procediments per abordar greuges i corregir resultats perjudicials [36].

5. Privacitat

Els robots assistencials sovint processen dades personals sensibles, incloent-hi informació de salut i patrons de comportament.

- **Compliment de Protecció de Dades:** Assegurar l'adhesió al Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) per a un processament legal de dades [6].
- **Privacitat des del Disseny:** Incorporar mesures de privacitat des de l'inici, com la minimització de dades i els mecanismes de consentiment de l'usuari [38].
- **Control de l'Usuari:** Permetre que els usuaris accedeixin, corregeixin o eliminin les seves dades augmenta la confiança i s'alinea amb els drets del GDPR [6].
- **Gestió Segura de Dades:** Utilitzar encriptació i emmagatzematge segur per protegir les dades de l'accés no autoritzat [39].

6. Autonomia

Els robots assistencials han d'ampliar les capacitats humanes i donar suport a l'autonomia dels usuaris sense comprometre la seva capacitat d'agència. En entorns d'atenció, això implica dissenyar robots que empoderin els usuaris —com persones grans o amb discapacitat— proporcionant assistència que millori la seva independència, tot assegurant que el control final recau en l'usuari humà [40].

- **Empoderament i Autonomia:** Els robots assistencials han de facilitar la capacitat dels usuaris de prendre decisions i realitzar tasques, respectant les seves preferències i eleccions [41].
- **Supervisió Humana Integrada:** Cal implementar mecanismes que permetin la intervenció o l'anul·lació humana, assegurant que els usuaris o cuidadors puguin guiar o corregir les accions del robot quan sigui necessari [42].
- **Evitar la Manipulació:** Els robots han de ser dissenyats per prevenir la manipulació o coacció, especialment davant la vulnerabilitat potencial dels usuaris en contextos d'atenció [10].

7. Sostenibilitat

La robòtica assistencial ha de contribuir positivament al benestar de la societat i minimitzar l'impacte ambiental.

- **Avaluació de l'Impacte Social:** Valorar com els robots afecten els rols dels cuidadors, l'ocupació i les interaccions socials [43].
- **Sostenibilitat Ambiental:** Tenir en compte l'eficiència energètica i l'impacte ambiental dels materials i els processos de producció [44].
- **Fomentar la Inclusió Social:** Utilitzar robots per reduir l'aïllament i promoure la participació social entre els usuaris [45].

Els principis ètics de la IA proposats per l'OEIAC, contextualitzats en l'àmbit de la robòtica assistencial i en l'entorn normatiu de la Llei d'IA de la UE (cap. 5), ofereixen als enginyers i investigadors - entre altres actors - un marc complet per al disseny ètic. Integrar aquests principis en el procés de desenvolupament assegura que les tecnologies de robòtica assistencial siguin fiables, respectin els drets fonamentals i contribueixin positivament a les persones i a la societat.

2.2 Disseny Sensible als Valors (VSD): Una Metodologia Ètica per a la Robòtica Assistencial

El Disseny Sensible als Valors (*Value Sensitive Design*, VSD) és un marc teòric i metodològic que integra els valors humans en el procés de disseny tecnològic d'una manera sistemàtica i fonamentada. Segons Friedman i Hendry [31], el VSD parteix de la premissa que el disseny tecnològic incorpora, inevitablement, valors ètics, ja sigui de manera intencionada o inadvertida. Per això, el marc defensa una aproximació proactiva en què els valors fonamentals com l'autonomia, la justícia o la dignitat són considerats des de les primeres fases del disseny.

El VSD, des de la seva conceptualització als anys 90, ha destacat per la seva capacitat d'abordar tant els aspectes pràctics com ètics de les tecnologies. En el context de la robòtica assistencial, on els robots interactuen amb poblacions vulnerables com persones grans, nens o amb discapacitat, la metodologia es converteix en un instrument clau per prioritzar valors essencials, en aquest cas, relatius a la pràctica de la cura. A través del marc, es planteja no només dissenyar tecnologies que resolguin problemes tècnics, sinó també artefactes que promoguin el benestar humà i respectin els drets fonamentals.

Un aspecte distintiu del VSD és el seu enfocament tripartit, que integra investigacions conceptuals, tècniques i empíriques. Aquesta combinació permet explorar els valors humans implicats, traduir-los en especificacions tècniques i validar-los en contextos reals. En el cas de la robòtica assistencial, això inclou, per exemple, analitzar la privacitat i la dignitat en l'atenció sanitària, desenvolupar protocols tècnics que protegeixin aquestes dimensions i provar els robots en entorns clínics per garantir que compleixen amb els valors identificats.

Friedman, Hendry i altres defensen que el VSD no és un marc rígid, sinó un enfocament adaptable que permet abordar la complexitat social i tècnica en diversos contextos. A més, reconeix que els valors humans no existeixen de manera aïllada, sinó que sovint entren en tensió. Això requereix un disseny sensible que busqui equilibrar valors com la seguretat i la privacitat sense comprometre la dignitat de les persones.

Per explotar el potencial del VSD en el desenvolupament d'una metodologia específica per a la robòtica assistencial, és fonamental estructurar el procés de disseny al voltant dels valors identificats com a essencials, en el nostre cas els que hem identificat en l'anterior secció, sumats a aquells definitoris de la pràctica de la cura. Aquest enfocament permet que el VSD actuï com una guia integradora, on les dimensions conceptuals, tècniques i empíriques es combinen per garantir que els valors humans es tradueixin en especificacions tècniques pràctiques. Mitjançant investigacions conceptuals, podem identificar com aquests valors es manifesten en entorns assistencials i quins requisits imposen al comportament dels robots. Les investigacions tècniques asseguren que aquests requisits es materialitzin en dissenys factibles, com ara protocols de privacitat o interfícies que promoguin l'autonomia de l'usuari. Finalment, les investigacions empíriques validen que aquests dissenys funcionen en contextos reals sense comprometre els valors esmentats, adaptant-los si és necessari. Aquest procés iteratiu, inspirat en el VSD, pot establir una metodologia de disseny per a la

robòtica assistencial que respecti i promogui activament els valors centrals que defineixen la qualitat i l'ètica de la interacció assistencial.

El context de la cura

Segons Joan Tronto [46], les fases de la cura són una estructura fonamental per entendre la pràctica del cuidar com una activitat complexa i multidimensional. Tronto identifica quatre fases principals, cadascuna associada amb un element moral específic:

1. **Preocupar-se per (Caring About):** Aquesta fase implica reconèixer que existeix una necessitat de cura. És un moment de sensibilització i identificació de les necessitats de l'altre. L'element moral associat és l'**atenció**, que requereix estar obert a percebre i comprendre les necessitats dels altres.
2. **Fer-se responsable de (Caring For):** Aquesta fase implica assumir la responsabilitat d'atendre la necessitat identificada. No es tracta només de reconèixer el problema, sinó d'acceptar que és responsabilitat d'algú, ja sigui una persona o una institució, satisfer aquesta necessitat. L'element moral associat és la **responsabilitat**.
3. **Proveir la cura (Care Giving):** Aquí es realitza l'acció concreta de proporcionar la cura necessària. És l'etapa més visible i pràctica, on l'atenció es transforma en accions concretes per satisfer les necessitats de l'altre. L'element moral associat és la **competència**, ja que és fonamental que la cura sigui proporcionada de manera adequada i efectiva.
4. **Rebre la cura (Care Receiving):** Aquesta fase implica l'avaluació de com la cura ha estat rebuda per la persona atesa. És un procés bidireccional on la resposta del receptor de la cura és crucial per determinar si les necessitats han estat satisfetes adequadament. L'element moral associat és la **reciprocitat**, que ressalta la relació interactiva entre el cuidador i el receptor.

A aquestes fases, Tronto hi afegeix una cinquena en treballs posteriors:

5. **Cuidar amb (Caring With):** Aquesta fase posa l'accent en la dimensió col·lectiva i social de la cura. És una invitació a incorporar valors com la **confiança** i la **solidaritat** en les pràctiques de cura.

Aquest model és àmpliament utilitzat en l'ètica de la cura, ja que ajuda a estructurar i avaluar les relacions de cura des d'un punt de vista ètic i pràctic.

El VSD en el context de la cura: el CCVSD

Aimee van Wynsberghe [4] [44] ha desenvolupat un enfocament únic per integrar l'ètica en el disseny de robots assistencials a través del marc del *Care-Centered Value Sensitive Design* (CCVSD). Aquest plantejament adapta el *Value Sensitive Design* (VSD) a les complexitats ètiques de les pràctiques de cures, destacant la rellevància d'aquests valors en contextos on la vulnerabilitat de les persones és central, com ara hospitals, llars de gent gran o entorns domèstics.

El CCVSD estableix una connexió directa entre les capacitats tècniques dels robots i els valors fonamentals de les cures, com l'atenció, la responsabilitat, la competència i la reciprocitat. Van Wynsberghe argumenta que aquests valors no només són ideals abstractes, sinó principis actius que han de guiar tant el disseny com la implementació de robots

assistencials. Així, proposa un procés iteratiu que inclou la reflexió ètica contínua, la recollida de dades empíriques sobre les pràctiques de cures existents i l'anàlisi del paper que poden jugar els robots per millorar la qualitat de l'atenció.

L'aportació clau de van Wynsberghe és conceptualitzar les tasques de cures no només com a accions tècniques, sinó com a pràctiques integrades en relacions humanes riques en valors. Per exemple, en el cas d'un robot de suport per aixecar pacients, no es tracta només de garantir la seguretat física, sinó també de mantenir la dignitat i reforçar la confiança entre el cuidador i el pacient. Aquesta perspectiva relacional és central per assegurar que la introducció dels robots no deshumanitzi les cures, sinó que les enriqueixi.

A través del CCVSD, Van Wynsberghe ofereix eines per dissenyar robots que no només compleixin funcions tècniques, sinó que també s'alineïn amb els valors essencials de les pràctiques de cures. Això permet una avaluació ètica retrospectiva i prospectiva, assegurant que les tecnologies emergents responguin als desafiaments i oportunitats ètiques en el camp de la robòtica assistencial .

El plantejament de Tronto sobre les fases de la cura, juntament amb el *Care-Centered Value Sensitive Design* (CCVSD) de van Wynsberghe, proporciona un marc sòlid per desenvolupar una metodologia ètica de disseny en robòtica assistencial. Les fases de Tronto ens permeten estructurar les pràctiques de cura segons valors essencials com l'atenció, la responsabilitat i la reciprocitat, mentre que el CCVSD ofereix una guia pràctica per incorporar aquests valors al llarg del procés de disseny. Integrant aquests enfocaments amb els principis de l'OEIAC, podem construir una metodologia que respecti la privacitat, la justícia i la transparència, assegurant que la robòtica assistencial sigui efectiva i èticament responsable

3. Els actors en la robòtica assistencial

3.1 Identificació dels actors

Entendre i involucrar els actors adequats és fonamental per al disseny ètic i la implementació de la robòtica assistencial. Els actors són individus o grups que es veuen afectats per un projecte o que poden influir en els seus resultats [47]. En el context de la robòtica assistencial, una anàlisi exhaustiva dels actors garanteix que les necessitats, valors i preocupacions de tots els grups rellevants siguin considerats, promovent solucions tecnològiques més inclusives i acceptables [48].

Els actors clau en la robòtica assistencial inclouen una àmplia gamma de grups, des dels usuaris principals, com persones grans i persones amb discapacitat, fins als desenvolupadors, fabricants, reguladors i professionals de la salut. Els usuaris principals són el centre de l'atenció, ja que els robots estan dissenyats per satisfer les seves necessitats i millorar la seva qualitat de vida. A més, els usuaris secundaris, com familiars, cuidadors informals i professionals sanitaris, tenen un paper essencial en la integració de la tecnologia en entorns reals.

Per garantir un enfocament ètic, també cal involucrar desenvolupadors, fabricants, reguladors i responsables de polítiques, que contribueixen amb els seus coneixements tècnics i legals per assegurar que els robots compleixin les normatives aplicables i respectin els valors ètics. Finalment, la implicació d'actors socials com la comunitat, grups de defensa, mitjans de comunicació i experts en ètica assegura una visió àmplia i una acceptació social més gran.

Aquest enfocament inclusiu és crucial per abordar les tensions de valors, assegurar l'alineació ètica i facilitar una implementació tecnològica exitosa, augmentant l'acceptació i confiança en la robòtica assistencial.

Usuaris Principals

01.

Persones Grans: Adults que poden necessitar ajuda a causa de declivi físic o cognitiu relacionat amb l'edat. Són els principals beneficiaris dels robots assistencials dissenyats per millorar la mobilitat, proporcionar recordatoris o oferir companyia.

Importància: Entendre les seves necessitats, preferències i valors és fonamental per dissenyar robots que realment millorin la seva qualitat de vida.

Persones amb Discapacitat: Individus amb discapacitats físiques, sensorials o cognitives que poden beneficiar-se d'assistència robòtica en activitats diàries, rehabilitació o comunicació.

Importància: Adaptar els robots assistencials per a diverses discapacitats garanteix l'accessibilitat i maximitza els beneficis potencials.

Usuaris Secundaris

Familiars i Cuidadors Informals: Familiars i amics que ofereixen suport als usuaris principals i poden interactuar amb els robots assistencials.

Importància: La seva acceptació i confiança en la tecnologia influeix en l'adopció i integració dels robots a l'entorn domèstic.

Cuidadors Professionals: Auxiliars de geriatria, sociosanitaris i altres professionals de la assistència que proporcionen serveis de cura formals.

Importància: La seva experiència i actitud envers la tecnologia són crucials per a una implementació efectiva i poden aportar informació valuosa sobre les necessitats pràctiques de la cura.

Professionals de la Salut i Social

Professionals de la salut: Professionals mèdics (metges, personal sanitari, etc) responsables de diagnosticar condicions, prescriure intervencions, incloses les tecnologies assistencials, i fer-ne seguiment.

Importància: El seu suport pot legitimar l'ús de robots en entorns d'atenció i assegurar que les intervencions tecnològiques s'alineïn amb les millors pràctiques mèdiques.

Treballadors Socials: Professionals dedicats a donar suport a persones vulnerables en aspectes socials, emocionals i pràctics, garantint que la tecnologia assistencial s'integri de manera efectiva en la seva vida quotidiana i entorns comunitaris.

Importància: La seva implicació assegura que els robots assistencials responguin a les necessitats socials i emocionals dels usuaris, promovent la seva inclusió i benestar global.

Desenvolupadors i fabricants

Enginyers i Dissenyadors: Equips responsables del desenvolupament tècnic dels robots assistencials.

Importància: Les seves decisions impacten directament en la funcionalitat, seguretat i alineació ètica de la tecnologia.

Fabricants i Proveïdors: Empreses que produeixen i distribueixen robots assistencials.

Importància: Les seves pràctiques comercials, com el màrqueting, el suport al client i les estratègies de preus, afecten la percepció pública i l'accessibilitat. També s'encarreguen de la certificació de seguretat dels productes.

Altres actors rellevants

Organismes Reguladors i Responsables de Polítiques

Agències Governamentals: Entitats responsables de crear i aplicar normatives relacionades amb la salut, la tecnologia i la protecció de dades. Les administracions també són responsables de la provisió de robots assistencials com a servei a la ciutadania.

Importància: Les seves polítiques influeixen en el marc legal dins el qual operen els robots assistencials, garantint el compliment d'estàndards com la Llei.

Comitès Ètics i Organitzacions de Normalització: Grups que desenvolupen directrius ètiques i estàndards tècnics per a la robòtica i la IA.

Importància: Proporcionen marcs que guien el disseny i la implementació ètica dels robots assistencials i també vetllen pel seu compliment.

La societat en general

Membres de la Comunitat: Individus que poden interactuar amb robots assistencials en espais públics.

Importància: L'acceptació pública influeix en la integració social dels robots i pot impactar la disposició dels usuaris per adoptar la tecnologia.

Grups de Defensa i Interessos: Organitzacions que representen interessos de persones grans, individus amb discapacitat, pacients, professionals de les cures o consumidors de tecnologia.

Importància: Defensen els drets dels usuaris, l'accessibilitat i les consideracions ètiques, influint en les polítiques i l'opinió pública.

Mitjans i Líders d'Opinió: Influenters que modelen la percepció social de la robòtica assistencial a través de la informació i els comentaris.

Importància: La representació mediàtica pot afectar la confiança i acceptació pública, subratllant la necessitat d'una difusió d'informació equilibrada i precisa.

Experts legals i ètics

Advocats i Acadèmics Legals: Professionals que interpreten lleis i normatives rellevants per a la robòtica, oferint orientació sobre el compliment legal.

Importància: Ajuden a navegar per les complexitats legals, garantint que els robots assistencials s'ajustin a legislacions com el GDPR o l'AI act.

Ètics i Filòsofs: Acadèmics i professionals que analitzen les implicacions morals, contribuint a marcs ètics i al discurs públic.

Importància: Les seves aportacions informen les directrius ètiques que sustenten el disseny i la implementació responsable.

08.

Investigadors i acadèmics

Científics Socials: Investigadors que estudien l'impacte social de la robòtica assistencial, inclosa l'acceptació, la confiança i les implicacions socials.

Importància: Les seves troballes guien un disseny centrat en l'usuari i identifiquen possibles reptes socials.

Investigadors Tècnics: Científics que avancen l'estat de l'art en robòtica i IA, les innovacions dels quals impulsen el desenvolupament de noves tecnologies assistencials.

Importància: El seu treball assegura millores contínues i aborda limitacions tècniques.

05.

Empreses asseguradores i Proveïdors de serveis sanitaris i socials

Pagadors: Entitats que poden cobrir el cost dels robots assistencials, influenciant així la seva accessibilitat i adopció.

Importància: Les seves polítiques determinen la viabilitat econòmica per als usuaris d'adquirir robots assistencials.

Institucions sanitàries: Hospitals, clíniques i centres d'atenció que implementen robots assistencials dins dels seus serveis.

Importància: L'adopció institucional pot impulsar una acceptació més àmplia i la integració dels robots en les pràctiques d'atenció estàndard.

Reconèixer la diversitat d'actors implicats en el desenvolupament i implementació de la robòtica assistencial és fonamental per assegurar que aquesta tecnologia sigui inclusiva, ètica i efectiva. Incorporar les perspectives de tots els grups afectats, especialment aquells més vulnerables o marginats, garanteix que el procés de disseny tingui en compte les seves necessitats i valors específics. Això no només assegura que la tecnologia sigui accessible per a tothom, sinó que també enriqueix el procés creatiu, ja que permet identificar solucions més adaptades a la realitat social.

Aquesta visió inclusiva també facilita una alineació ètica, identificant problemes potencials i conflictes de valors des de les primeres etapes del desenvolupament. Quan es detecten aquestes tensions de manera proactiva, es poden establir estratègies per resoldre-les respectant els drets i preferències de tots els actors implicats. Això contribueix a generar confiança i legitimitat, tant en el procés com en el resultat final.

La implicació dels actors és també clau per fomentar l'adopció de robots assistencials. Quan es dóna veu a aquells que interactuaran directament amb la tecnologia, augmenta la seva acceptació i confiança, fet que facilita una implementació més reeixida. Aquest procés no només millora els resultats per als usuaris finals, sinó que també contribueix a una millor integració de la tecnologia en els seus entorns quotidians.

Finalment, el compromís amb organismes reguladors i una comprensió profunda dels requisits legals asseguren que la tecnologia compleixi amb les normatives vigents. Aquest aspecte no només evita possibles problemes legals, sinó que també promou la responsabilitat ètica. Quan una tecnologia compleix amb els estàndards establerts, es consolida com una eina segura i fiable, la qual cosa és essencial per al seu èxit a llarg termini en entorns socials i sanitaris. Aquesta combinació d'inclusió, alineació ètica, acceptació i compliment normatiu estableix les bases per a un disseny i implementació responsable de la robòtica assistencial.

Identificar i comprendre els actors implicats en la robòtica assistencial és un pas fonamental en el procés de disseny i implementació ètica. Reconèixer els rols, interessos i influències de cada grup d'actors permet als enginyers i investigadors crear robots assistencials més efectius, acceptables i èticament sòlids. La pròxima secció (3.2) explorarà mètodes per entendre les necessitats i valors dels actors, oferint enfocaments pràctics per implicar-los al llarg del procés de disseny.

3.2 Comprensió de les Necessitats i Valors dels Actors

Un procés de disseny ètic efectiu per a la robòtica assistencial requereix no només identificar els actors, sinó també comprendre profundament les seves necessitats, valors i expectatives. Aquesta comprensió assegura que la tecnologia s'alineï amb les perspectives dels actors, conduint a una major acceptació, usabilitat i compliment ètic [21].

Mètodes per identificar els valors dels actors

Entrevistes: Les entrevistes en profunditat permeten una exploració detallada de les necessitats, preferències i preocupacions dels actors [49]. Aquest mètode és especialment útil per als usuaris principals, com persones grans o amb discapacitat, que poden tenir necessitats úniques o matisades. Els dissenyadors poden utilitzar entrevistes semi-estructurades per guiar les converses, permetent flexibilitat per aprofundir en qüestions específiques [50].

Enquestes i qüestionaris: Les enquestes poden arribar a una audiència més àmplia, proporcionant dades quantitatives sobre preferències i actituds dels actors [51]. Són útils per identificar tendències generals i patrons entre els grups d'actors. Qüestionaris en línia o en paper es poden distribuir a cuidadors, professionals de la salut i familiars per recollir dades sobre les seves expectatives i preocupacions sobre els robots assistencials.

Tallers i grups focals: Les discussions interactives en tallers i grups focals permeten als actors expressar les seves opinions i interactuar amb altres [52]. Aquest mètode és efectiu per explorar valors col·lectius i abordar possibles conflictes. Reunir usuaris, cuidadors i dissenyadors pot fomentar la comprensió mútua i generar solucions col·laboratives [53].

Sessions de disseny participatiu: Un enfocament de co-disseny que implica els actors directament en el procés de disseny els apodera per contribuir al desenvolupament de la tecnologia [54]. Els usuaris poden participar en sessions de pluja d'idees, proves de prototips i bucles de retroalimentació iteratius, assegurant que la tecnologia compleixi les seves necessitats i s'alineï amb els seus valors [55].

Estudis etnogràfics: La investigació observacional etnogràfica implica observar els actors en els seus entorns naturals per entendre els seus comportaments, rutines i interaccions [56]. Els investigadors poden observar com les persones grans interactuen amb tecnologies existents en entorns d'atenció, identificant necessitats no satisfetes i àrees potencials per a l'assistència robòtica [57].

Investigació contextual: Aquest mètode combina l'observació amb entrevistes, centrant-se en el context en què operen els usuaris [58]. Els dissenyadors poden seguir els cuidadors durant el seu treball per comprendre els desafiaments del flux de treball i identificar

oportunitats on els robots assistencials poden oferir suport sense interrompre les pràctiques de cura.

Abordar necessitats diverses i conflictes de valors

Entendre els valors dels actors sovint revela necessitats diverses i potencials conflictes entre diferents grups. El disseny ètic ha de navegar aquestes complexitats per crear solucions acceptables per a tots els actors.

Els conflictes de valors poden incloure l'autonomia enfront de la seguretat, on els usuaris poden valorar la seva llibertat personal i resistir-se a tecnologies que perceben com a restrictives, mentre que els cuidadors poden prioritzar la seguretat. Altres exemples són la privacitat enfront de la monitorització de la salut o l'eficiència enfront de la interacció personal.

Estratègies per abordar aquests conflictes inclouen el *Value Sensitive Design*, que permet equilibrar els valors en conflicte mitjançant decisions de disseny deliberades, com oferir opcions personalitzables que permetin als usuaris mantenir el control sobre les seves preferències de seguretat i privacitat. També es poden organitzar diàlegs facilitats per entendre preocupacions i trobar compromisos acceptables. El disseny adaptatiu i personalitzable permet acomodar necessitats diverses, mentre que els principis de disseny universal garanteixen l'accessibilitat per a una gamma més àmplia d'usuaris.

Importància del context cultural i social

Les necessitats dels actors també estan influenciades pels contextos culturals i socials, amb valors i percepcions de la tecnologia que varien significativament entre cultures [59]. El disseny ha de respectar les normes culturals i superar barreres socioeconòmiques per fer la tecnologia accessible a diferents poblacions [60].

Comprendre les necessitats i valors dels actors és un component crític del disseny ètic en la robòtica assistencial. Mitjançant l'ús de mètodes per obtenir aportacions dels actors i abordar necessitats diverses i conflictes de valors amb estratègies reflexives, els desenvolupadors poden crear robots assistencials que siguin tecnològicament efectius, èticament sòlids i socialment acceptables. Aquest enfocament integral assegura que la tecnologia beneficiï realment els usuaris i s'alineï amb els valors de la societat.

4 Metodologia Ètica de Disseny

4.1. Introducció

La robòtica assistencial s'ha consolidat com una eina clau per millorar la qualitat de vida de les persones grans, les persones amb discapacitat i altres poblacions vulnerables. No obstant això, la seva implementació planteja desafiaments ètics complexos, com la conciliació entre autonomia i seguretat, la protecció de la privacitat o la garantia de l'accessibilitat per a tots els usuaris. En aquest context, dissenyar robots assistencials que integrin l'ètica des de l'inici és essencial per assegurar la seva acceptabilitat i sostenibilitat.

La metodologia que es proposa aquí integra els principis ètics proposats per l'OEIAAC en unes etapes metodològiques clarament inspirades en el *Value Sensitive Design* (VSD) i del *Care-Centered Value Sensitive Design* (CCVSD). Aquesta proposta busca guiar investigadors, dissenyadors i desenvolupadors al llarg d'un procés iteratiu que aborda tant els aspectes tècnics com els ètics, assegurant que els robots no només siguin funcionalment efectius, sinó també alineats amb els valors humans i les necessitats socials. És un procés que no poden fer sols, ja que caldrà que integrin en el seu procés a la resta d'actors clau identificats a la secció 3.

4.2 Fonaments de la Metodologia: Integració del VSD i el CCVSD

La metodologia es basa en tres pilars principals: la incorporació de valors ètics al disseny, la implicació activa dels actors i la reflexió contínua sobre les tensions de valors. El *Value Sensitive Design* (VSD) proporciona un marc general per identificar i integrar valors humans en el desenvolupament tecnològic, mentre que el *Care-Centered Value Sensitive Design* (CCVSD) aprofundeix en les necessitats específiques del context de les cures, destacant valors com l'atenció, la responsabilitat i la reciprocitat.

Aquesta combinació de marcs teòrics permet una aproximació metodològica en què el disseny es guia pels valors que la comunitat ha identificat com els més rellevants quan dissenyem tecnologies que integrin IA segura per a la societat sense oblidar els aspectes importants en el entorn de la cura. A més, s'incorpora un procés iteratiu que inclou l'anàlisi inicial de contextos i pràctiques, la conceptualització i prova de prototips, i l'ajust continu segons les necessitats dels actors implicats. Això garanteix que cada decisió tècnica es fonamenti en consideracions ètiques sòlides, minimitzant els riscos i maximitzant els beneficis socials, sense perdre de vista les obligacions regulatòries.

4.3 La metodologia

La primera etapa de la metodologia se centra en establir una comprensió sòlida del context en què s'implementarà el robot assistencial. Aquesta anàlisi inicial és clau per identificar els factors tècnics, socials i ètics que influiran en el disseny i el desplegament de la tecnologia.

A més, aquesta etapa serveix per definir els actors implicats, les pràctiques existents i les funcions esperades del robot dins del cas d'ús específic.

Context

En aquesta fase, s'investiga el **context** en profunditat. Això inclou caracteritzar l'entorn on operarà el robot, com ara hospitals, llars de cura o entorns domèstics, així com entendre les condicions socials, culturals i econòmiques que poden afectar l'acceptació i ús del robot. Aquesta informació és essencial per garantir que el disseny sigui rellevant i adequat per al context específic.

Pràctiques actuals

L'anàlisi inicial explora les **pràctiques existents** relacionades amb el cas d'ús. Això implica observar com es duen a terme les tasques o cures actuals sense la tecnologia, identificant els desafiaments, les mancances i les oportunitats d'assistència robòtica. Aquest enfocament garanteix que el robot no només compleixi un rol tècnic, sinó que també s'integri de manera harmònica en les dinàmiques socials i pràctiques del context.

Actors

També es duu a terme una identificació dels **actors** implicats, que inclou tant els usuaris principals (persones grans, persones amb discapacitat) com els usuaris secundaris (cuidadors, familiars, professionals sanitaris) i altres grups com desenvolupadors, reguladors i comunitats locals. Aquesta identificació es fa seguint els principis establerts a la secció anterior, assegurant una inclusió representativa que consideri necessitats diverses. Vegeu la Secció 3 per més referències.

Robot

Finalment, es fa una primera aproximació al **robot** que es vol desenvolupar. Això inclou definir les funcions clau que haurà de complir, com assistència física, suport emocional o monitorització. També es consideren aspectes preliminars com el model de robot i el nivell d'interacció que s'espera amb els usuaris. Aquesta visió inicial serveix com a punt de partida, però s'anirà refinant a mesura que avanci el procés de disseny.

Aquest punt inicial estableix les bases per a tot el procés de disseny. Una anàlisi rigorosa i ben documentada no només proporciona informació pràctica per al disseny tècnic, sinó que també garanteix que es respectin i promoguin els valors ètics des de l'inici del projecte. Amb aquesta informació, es pot avançar a la següent etapa: l'**anàlisi de la pràctica**, on es detallen els valors implicats i les seves implicacions en el disseny del robot.

2

Anàlisi de la pràctica

L'anàlisi de la pràctica en robòtica assistencial pren una nova dimensió quan s'examina sota el marc de les fases de la cura proposades per Joan Tronto [46]: *caring about*, *caring for*, *care giving*, *care receiving* i *caring with*. Aquest prisma ofereix una estructura rica per comprendre com es desenvolupen les cures en contextos específics, destacant els valors clau que cal preservar i integrar en el disseny del robot assistencial. Aquesta perspectiva no només permet entendre les dinàmiques actuals, sinó també anticipar com pot transformar-les la presència del robot.

Atenció (Caring About)

En aquesta fase, es tracta de reconèixer la necessitat de cura. Això implica identificar les mancances i reptes presents en el context d'atenció, com ara les limitacions físiques dels usuaris principals o la sobrecàrrega emocional i laboral dels cuidadors. En el marc de l'anàlisi, això requereix observar i escoltar activament els actors implicats per garantir que les necessitats detectades siguin rellevants i prioritàries. Els robots assistencials haurien de respondre a aquestes necessitats genuïnes, no només a solucions tecnològiques generalistes.

Responsabilitat (Caring For)

Aquesta fase aborda qui assumeix la responsabilitat d'atendre les necessitats detectades. En un context de robòtica assistencial, la responsabilitat es pot dividir entre cuidadors humans, institucions i el propi robot. L'anàlisi de la pràctica ha d'explorar com la introducció d'un robot pot modificar aquestes dinàmiques de responsabilitat. És essencial assegurar que el robot no desplaci indegudament el paper dels cuidadors humans ni generi confusions sobre qui és responsable d'una determinada tasca o resultat.

Competència (Care Giving)

La cura efectiva implica una acció concreta i competent per satisfer les necessitats identificades. Aquesta fase convida a examinar com es duen a terme les tasques d'atenció actualment i quines competències tècniques i humanes es necessiten per complir-les. En aquesta anàlisi, el focus està en com el robot pot contribuir a millorar aquestes tasques sense comprometre la qualitat de l'atenció. Per exemple, es pot analitzar si el robot pot proporcionar assistència física amb precisió i seguretat, alhora que complementa el suport emocional que ofereixen els cuidadors.

Reciprocitat (Care Receiving)

La reciprocitat en la cura implica avaluar com es perceben i es reben les accions d'atenció per part dels usuaris. Aquesta fase de l'anàlisi examina si els robots assistencials poden ser acceptats i valorats pels usuaris principals i secundaris. També inclou explorar com les interaccions amb el robot poden afectar la dignitat, l'autonomia i la confiança dels usuaris. A través de tècniques com entrevistes i observació, es poden identificar possibles barreres o preocupacions, com la deshumanització de les cures o la percepció de fredor emocional.

Solidaritat (Caring With)

Finalment, aquesta fase destaca la dimensió col·lectiva i social de la cura. L'anàlisi sota aquest prisma busca entendre com els robots assistencials poden fomentar valors de solidaritat i inclusió, no només entre usuaris i cuidadors, sinó també a nivell comunitari. Per exemple, es pot explorar com la tecnologia pot contribuir a reduir desigualtats en l'accés a l'atenció o promoure una distribució més equitativa de les responsabilitats de cura entre generacions, gèneres i poblacions.

L'anàlisi de la pràctica a través d'aquest marc proporciona una base per traduir els valors identificats en requisits específics de disseny. Per exemple, si el valor clau és preservar l'autonomia de l'usuari (care receiving), el robot hauria d'oferir configuracions personalitzables que permetin als usuaris mantenir el control sobre les seves funcions. Si es prioritza la competència tècnica (care giving), el robot hauria de complir amb estàndards rigorosos de seguretat i eficàcia.

Aquesta anàlisi profunditza en la comprensió de com els robots poden contribuir a les pràctiques de cura sense comprometre els valors essencials que les sustenten. Amb aquests principis com a guia, el procés de disseny pot avançar a les següents etapes, assegurant una integració ètica i efectiva de la tecnologia en els contextos d'atenció.

3

Descripció del robot

La tercera etapa de la metodologia se centra en la conceptualització inicial del robot assistencial, amb l'objectiu de definir les seves funcions, característiques i requisits tècnics d'una manera alineada amb els valors identificats en les fases anteriors. Aquesta descripció no només proporciona una base tècnica per al desenvolupament posterior, sinó que també assegura que el robot respongui a les necessitats i expectatives dels usuaris i altres actors implicats.

Funcions i capacitats clau

En aquesta fase es detallen les funcions primàries que el robot haurà de complir en el seu context d'ús. Aquestes funcions s'han de derivar directament de les necessitats identificades en l'anàlisi inicial i de la pràctica. Per exemple, un robot destinat a persones grans pot estar dissenyat per oferir suport físic, recordatoris per a la medicació o interacció social. Les funcions proposades han de ser prioritzades, considerant tant la seva viabilitat tècnica com el seu impacte en la qualitat de vida dels usuaris.

Aparença i interacció

La descripció del robot inclou una reflexió sobre la seva aparença física i les modalitats d'interacció que oferirà. L'aparença del robot ha de ser acollidora i accessible, evitant dissenys intimidatoris o que puguin generar rebuig emocional. Les modalitats d'interacció poden incloure veu, tacte, gestos o interfícies digitals, i s'han de seleccionar en funció de les capacitats dels usuaris. Per exemple, en un entorn amb persones grans amb pèrdua auditiva, una interfície visual podria ser més efectiva que la interacció per veu.

Adaptabilitat i personalització

El robot ha de ser capaç d'adaptar-se a les preferències i necessitats canviants dels usuaris. Això implica integrar mecanismes de personalització que permetin als usuaris configurar funcionalitats segons les seves necessitats específiques. A més, la capacitat del robot per aprendre de les interaccions amb els usuaris pot millorar la seva utilitat i acceptació a llarg termini.

Fiabilitat i seguretat

Les característiques tècniques del robot han d'incloure mecanismes que assegurin una operació fiable i segura. Això és especialment crític en contextos on el robot interactuarà físicament amb els usuaris o estarà involucrat en tasques sensibles com la monitorització de la salut. La descripció del robot ha d'especificar mesures per prevenir errors tècnics, com ara sistemes de detecció d'obstacles o protocols de recuperació en cas de fallades.

Al final d'aquesta etapa, s'haurà d'haver desenvolupat un perfil inicial del robot que inclogui descripcions detallades de les seves funcions, característiques tècniques i interaccions previstes. Aquest perfil servirà com a guia per a la següent etapa del procés: l'anàlisi de la pràctica amb el robot.

4

Anàlisi de la pràctica amb el robot

Un cop conceptualitzat el robot, aquesta etapa té com a objectiu avaluar com s'integrarà en les pràctiques de cura reals, abordant els principis ètics, les tensions i els riscos, així com les consideracions legals. Aquesta anàlisi permet assegurar que el robot sigui funcionalment efectiu, èticament responsable i legalment conforme, abans de passar a les fases més concretes de prototipat i implementació. Aquesta revisió no només valida les decisions de disseny preses fins al moment, sinó que també detecta possibles millores i ajustos necessaris per assegurar l'acceptació i la sostenibilitat del robot en contextos d'ús real.

Principis Ètics

En aquesta subetapa, el disseny del robot s'ha d'analitzar respecte als principis ètics definits per l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC), descrits al capítol 1 i ampliat a l'Annex 1. Aquesta revisió assegura que el robot respecti valors fonamentals com la transparència, la privacitat, la inclusió i la justícia. Els dissenyadors han de reflexionar sobre com es tradueixen aquests principis en les funcions del robot i en les interaccions amb els usuaris. Per exemple:

- **Privacitat:** Com es protegeixen les dades personals que el robot pot recollir durant el seu ús?
- **Inclusió:** El disseny del robot és accessible per a tots els grups demogràfics previstos?
- **Transparència:** Els usuaris i cuidadors entenen com funciona el robot i per què pren certes decisions?

Es recomana utilitzar les definicions i guies de preguntes al Annex 1 basades en els principis ètics per assegurar una revisió rigorosa.

Tensions i riscos

En aquest apartat, s'examinen les possibles tensions entre els principis ètics identificats. Per exemple, pot sorgir un conflicte entre l'autonomia de l'usuari i la seva seguretat, o entre l'eficiència operativa i la necessitat d'interaccions personals significatives. Aquesta anàlisi no només busca reconèixer aquestes tensions, sinó també proposar solucions que equilibrin els valors en conflicte.

A més, es revisen els riscos associats a cada principi ètic, també descrits a l'Annex 1. Això inclou riscos com la vulnerabilitat davant ciberatacs (relacionat amb la seguretat), o la percepció de deshumanització en les cures (relacionat amb la inclusió i la personalització). Per abordar aquests riscos, es poden proposar ajustos al disseny, com:

- Configuracions personalitzables que permetin a l'usuari controlar el nivell de supervisió.
- Protocols de seguretat avançats per protegir les dades recollides pel robot.

Consideracions legals

Finalment, en aquesta subetapa es revisa el compliment del disseny amb el marc normatiu aplicable, com es detalla al capítol 5. Això inclou assegurar que el robot compleixi amb legislacions europees com el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) [5] i les normatives específiques sobre seguretat en robòtica i IA, com el Reglament d'Intel·ligència Artificial de la UE (AI Act) [6].

Els desenvolupadors han de garantir que el robot no només sigui tècnicament competent i èticament responsable, sinó també legalment conforme. Això inclou considerar aspectes com:

- **Protecció de dades:** Els mecanismes de recollida i emmagatzematge de dades compleixen els requisits de privacitat?
- **Responsabilitat legal:** Qui és responsable en cas de mal funcionament o danys causats pel robot?

Aquestes tres subetapes —principis ètics, tensions i riscos, i consideracions legals— constitueixen un pas fonamental per validar el disseny del robot abans de passar a les fases de prototipat i implementació. El caràcter iteratiu de la metodologia garanteix que el robot no només compleixi les expectatives pràctiques, sinó que també s'alineï amb els valors i normatives que regeixen el seu ús en la societat.

5

Comparació d'escenaris

En aquesta etapa, es confronten els resultats de l'**anàlisi de la pràctica sense robot** (etapa 2) amb els resultats de l'**anàlisi de la pràctica amb el robot** (etapa 4). Aquesta comparació permet comprendre com la introducció del robot ha alterat les dinàmiques d'atenció, els rols dels actors i els valors prioritaris. A més, s'identifiquen fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces mitjançant un anàlisi DAFO, que ajuda a refinar el disseny i la implementació.

Anàlisi comparativa de la pràctica

La comparació entre les etapes 2 i 4 té com a objectiu observar com la presència del robot ha transformat les interaccions, les responsabilitats i les percepcions dels actors implicats. Aquesta anàlisi explora:

- **Canvis en els rols dels actors:** Per exemple, si els cuidadors han delegat certes tasques al robot o si els usuaris principals han guanyat autonomia o, al contrari, han percebut una pèrdua de control.
- **Impacte en els valors prioritaris:** S'avalua si el robot ha respectat els valors identificats en la fase inicial, com l'atenció, la responsabilitat, la competència i la reciprocitat. També es consideren nous valors emergents, com la confiança o la independència.
- **Alineació amb les pràctiques de cura:** Es revisa si el robot s'ha integrat de manera harmònica o si ha introduït tensions en les rutines i relacions preexistents.

Anàlisi DAFO

L'anàlisi DAFO ofereix un marc estructurat per organitzar els resultats d'aquesta comparació, destacant els aspectes clau del disseny i implementació del robot:

1. Fortaleses:

Es consideren els aspectes positius del robot que han millorat les pràctiques de cura o han estat ben valorats pels actors, com:

- Augment de l'eficiència en tasques repetitives o físicament exigents.
- Promoció de l'autonomia dels usuaris principals.
- Reducció de la càrrega emocional o laboral dels cuidadors.

2. Debilitats:

Es documenten els punts febles del robot, com:

- Funcions que no han complert les expectatives dels actors.
- Problemes d'interacció o acceptació per part d'alguns usuaris.
- Limitacions tècniques que dificulten la seva integració plena en les pràctiques de cura.

3. Oportunitats:

S'identifiquen les possibilitats de millora o expansió del robot, com:

- Incorporació de noves funcions basades en necessitats emergents observades a l'etapa 4.
- Oportunitats per adaptar el robot a altres contextos o ampliar-ne l'abast.
- Desenvolupament d'estratègies de formació o suport per maximitzar l'ús efectiu del robot.

4. Amenaces:

Es consideren els riscos que podrien comprometre l'acceptació o sostenibilitat del robot, com:

- Resistència cultural o social cap a la robòtica assistencial.
- Barreres econòmiques o normatives que dificultin la seva implementació.
- Dependència excessiva de la tecnologia, generant vulnerabilitats si el robot falla.

Aquesta avaluació comparativa permet comprendre no només com ha canviat el sistema d'atenció amb el robot, sinó també com es poden optimitzar el disseny i les pràctiques associades. Les conclusions extretes del DAFO guiaran els ajustos necessaris abans de passar a fases avançades de desenvolupament i implementació, assegurant que el robot respongui a les necessitats reals dels actors i es mantingui alineat amb els valors prioritaris.

6

Requeriments de disseny

Després de l'anàlisi comparativa i l'avaluació DAFO, aquesta etapa es focalitza en definir els requeriments de disseny finals per al robot assistencial. Aquesta fase integra les lliçons apreses durant les etapes anteriors i transforma els resultats en directrius concretes que guiaran el desenvolupament tècnic i la implementació del robot. L'objectiu és garantir que el disseny final respongui a les necessitats identificades, respecti els valors ètics prioritaris i s'ajusti al marc legal establert.

Consolidació dels requeriments funcionals

Els requeriments funcionals defineixen què ha de fer el robot per complir amb les expectatives dels usuaris principals, secundaris i altres actors implicats. Aquesta secció tradueix els resultats de l'anàlisi de la pràctica amb i sense el robot en especificacions concretes. Per exemple:

- Funcions clau, com assistència física, suport emocional o recordatoris per a la medicació.
- Capacitats d'interacció adaptades a les necessitats dels usuaris (interfície per veu, visual o tàctil).
- Fiabilitat operativa en entorns reals, incloent-hi mecanismes de seguretat física i tècnica

Incorporació dels principis ètics i mitigació de riscos

Els principis ètics revisats a les etapes prèvies són transformats en requeriments pràctics per al disseny del robot. Els conflictes entre principis, com l'autonomia i la seguretat, o la privacitat i la monitorització, han de ser abordats mitjançant solucions de disseny equilibrades. Per exemple:

- **Privacitat:** Configuracions que permetin als usuaris controlar les dades recollides pel robot i garantir el compliment de la normativa GDPR.
- **Autonomia:** Funcions personalitzables que permetin als usuaris adaptar el robot a les seves preferències.
- **Inclusió:** Un disseny accessible per a persones amb diversitat funcional o tecnològica.

Compliment legal i normatiu

Aquesta fase assegura que tots els aspectes del disseny compleixin amb les normatives legals i tècniques aplicables, incloent-hi:

- Normes de seguretat robòtica, com l'ISO 13482.
- Requisits del Reglament d'Intel·ligència Artificial de la UE.
- Protocols específics per al context d'atenció, com les regulacions de salut pública o privadesa de dades.

Caldrà valorar quines són postposables si estem parlant d'un prototipus o un pilot experimental.

Els requeriments de disseny consolidats en aquesta etapa serviran com a guia per al desenvolupament del prototip i per a les fases d'implementació i avaluació en entorns reals. Aquesta estructuració garanteix que el robot no només sigui funcional i viable, sinó que també reflecteixi els valors humans i les necessitats socials identificades durant tot el procés.

7

Implementació

L'etapa d'implementació és decisiva per traslladar els requeriments de disseny a un prototip funcional i assegurar que tots els aspectes ètics, tècnics i legals han estat considerats abans de desplegar el robot assistencial en entorns reals. Aquesta etapa combina el desenvolupament tècnic amb la preparació d'una documentació rigorosa per al comitè d'ètica, que avalua la conformitat del projecte amb els principis establerts.

Implementació Tècnica

Aquesta fase implica desenvolupar i integrar totes les funcionalitats i característiques descrites als requeriments de disseny:

- **Construcció del prototip:** Implementació física i programació de les funcions clau del robot, com l'assistència física, la interacció social i els mecanismes de seguretat.
- **Integració de sistemes:** Garantir que el robot pugui operar en el context d'ús definit, adaptant-se a les dinàmiques de les pràctiques de cura reals. Això inclou la integració amb altres dispositius o infraestructures tecnològiques.
- **Proves tècniques:** Validació del funcionament del robot en condicions controlades per assegurar que compleix amb els estàndards de fiabilitat, seguretat i efectivitat.

Preparació documentació per al comitè d'ètica

La documentació preparada per al comitè d'ètica ha de demostrar com el projecte aborda els principis ètics, els riscos i les tensions identificades, així com el compliment de les normatives legals. Aquesta documentació inclou:

Descripció del projecte: Objectius, context d'ús i justificació del desenvolupament del robot. Alineació amb els principis ètics treballats a la etapa 4.

Anàlisi de riscos i mesures de mitigació: Descripció de les tensions identificades, els riscos associats i les solucions adoptades per equilibrar valors com l'autonomia, la privacitat i la seguretat.

Compliment normatiu: Evidència de com el robot compleix amb les regulacions aplicables, com el GDPR o les normatives de seguretat robòtica.

Protocols d'implementació: Descripció dels procediments per desplegar el robot en entorns reals, incloent-hi mesures per minimitzar riscos durant les proves pilot.

Documentació per als participants: descripció del projecte i fulls de consentiment informat.

Un cop completada aquesta etapa, el projecte estarà preparat per avançar cap a les proves pilot en entorns reals, on es podrà avaluar l'impacte del robot en situacions pràctiques i obtenir retroalimentació per a les iteracions finals del disseny.

8

Mecanismes de retiment de comptes

L'etapa final del procés de disseny se centra en assegurar que el sistema de robòtica assistencial disposi de mecanismes robustos de retiment de comptes. Aquests mecanismes permeten garantir la transparència en el funcionament del robot, facilitar la traçabilitat de les seves accions i decisions, i proporcionar explicacions clares als usuaris i altres actors implicats. Aquest enfocament és essencial per mantenir la confiança en la tecnologia i assegurar-ne l'alineació amb els principis ètics i legals.

Registres per a la traçabilitat i auditoria

Els sistemes de robòtica assistencial han de generar i emmagatzemar registres detallats sobre les activitats, accions i decisions preses. Aquests registres, com per exemple els plantejats per Winfield [85], són la base per a la traçabilitat i l'auditoria, i han de complir els següents criteris:

- **Completesa:** Incloure informació sobre les accions realitzades pel robot, les condicions contextuais que van conduir a aquestes accions i els resultats obtinguts.
- **Accés controlat:** Garantir que només els actors autoritzats puguin accedir als registres, assegurant el compliment de la privacitat i la protecció de dades.
- **Formats estandarditzats:** Utilitzar formats compatibles amb els estàndards establerts, facilitant la revisió per part d'auditors externs o organismes reguladors.
- **Persistència:** Establir polítiques clares sobre la durada i el lloc d'emmagatzematge dels registres, en compliment de les normatives locals

Mecanismes d'explicabilitat

A més de la traçabilitat, el robot ha de ser capaç de generar explicacions clares i comprensibles per als usuaris i altres actors implicats. Aquestes explicacions ajuden a canviar la percepció de la robòtica com una "caixa negra" i promouen la confiança en el sistema. Els mecanismes d'explicabilitat inclouen:

Explicacions adaptades als usuaris: Proporcionar raons, més enllà de la transparència, adequades segons el perfil de l'usuari, ja siguin tècniques per a auditors i professionals, o simplificades per a usuaris principals i cuidadors.

Motivacions de les decisions: Explicar per què el robot ha pres una decisió específica, com ajustar una ruta d'assistència o activar una funció de seguretat.

Historial d'interaccions: Permetre als usuaris revisar com el robot ha actuat en el passat, destacant patrons o canvis en el comportament.

Canals d'accés a les explicacions: Assegurar que els usuaris puguin sol·licitar i obtenir explicacions fàcilment, per exemple, mitjançant interfícies visuals o aplicacions mòbils.

Aquest enfocament final garanteix que el robot assistencial no només compleixi amb els requisits tècnics i ètics establerts, sinó que també ofereixi les eines necessàries per mantenir la transparència, la responsabilitat i la confiança en el sistema.

L'etapa final del cicle metodològic consisteix en avaluar el funcionament del robot assistencial després de la seva implementació en entorns reals. Aquesta fase es divideix en dues parts clau: el seguiment a llarg termini per assegurar el compliment continu dels objectius i principis ètics, i la formació dels actors implicats per garantir l'ús adequat i efectiu de la tecnologia.

Seguiment

El seguiment és essencial per verificar que el robot manté els nivells de seguretat, funcionalitat i alineació ètica a mesura que s'utilitza en situacions reals. Aquest procés inclou:

- **Monitoratge continuat:** Recollir dades d'ús a llarg termini per detectar patrons de comportament, canvis en l'entorn i possibles fallades tècniques o ètiques. Això pot incloure l'ús dels registres de traçabilitat establerts a l'etapa 8.
- **Avaluacions periòdiques:** Realitzar auditories regulars per assegurar que el robot continua complint amb els requeriments normatius, especialment en entorns canviants o amb usuaris nous.
- **Adaptació i millora contínua:** Utilitzar els resultats del seguiment per introduir actualitzacions de programari, ajustos en el disseny o noves funcionalitats que responguin a necessitats emergents.
- **Resolució de conflictes:** Establir mecanismes per revisar queixes o problemes reportats pels usuaris i els cuidadors, assegurant que es manté un alt nivell de confiança en la tecnologia.

Formació dels actors

La formació és un component fonamental per assegurar que els actors implicats poden utilitzar i interactuar amb el robot de manera efectiva. Això inclou usuaris principals, cuidadors, professionals sanitaris i administradors tècnics. Els programes de formació han de cobrir:

- **Ús bàsic del robot:** Instruccions clares i accessibles sobre com utilitzar les funcions principals del robot, amb materials adaptats a diferents nivells d'experiència tecnològica.
- **Solució de problemes:** Guies per identificar i resoldre problemes tècnics menors o per contactar amb suport tècnic en cas de necessitats més complexes.
- **Explicació dels principis ètics:** Formació sobre com el robot s'ha dissenyat per respectar principis com la privacitat, l'autonomia i la seguretat, ajudant els usuaris a entendre i valorar les seves decisions.
- **Responsabilitats i rols:** Clarificació de les responsabilitats de cada actor en l'ús i supervisió del robot, assegurant que tothom sap com actuar en casos excepcionals o d'emergència.

Amb aquesta etapa, es tanca el cicle metodològic de disseny i implementació del robot assistencial. El seguiment continu i la formació no només asseguren l'efectivitat tècnica i social del robot, sinó que també enforteixen la confiança i la sostenibilitat a llarg termini, permetent que la tecnologia es mantingui rellevant i alineada amb els valors i necessitats dels usuaris.

Aquest capítol presenta una metodologia iterativa integral per al disseny, implementació i seguiment de robots assistencials, centrada en la integració de valors ètics, la participació activa dels actors i l'avaluació rigorosa al llarg de tot el procés. A través de nou etapes interconnectades, aquesta metodologia garanteix que la robòtica assistencial no només respongui a necessitats funcionals, sinó que també estigui alineada amb els principis ètics, els requeriments legals i les expectatives socials.

Des de l'anàlisi inicial de la pràctica i la conceptualització del robot, fins a les fases de seguiment i formació, el procés posa l'accent en el diàleg constant entre dissenyadors, usuaris i altres actors. Aquest enfocament iteratiu assegura que les decisions tècniques i de disseny es basin en un coneixement profund de les necessitats reals i es revisin contínuament per maximitzar el seu impacte positiu.

5 Marc Legal

5.1 Introducció al Marc Legal a Europa

En el context del desenvolupament i implementació de tecnologies avançades, com la robòtica assistencial, la regulació legal actua com un marc essencial per garantir que aquestes innovacions respectin els drets fonamentals, els valors ètics i la seguretat dels usuaris. A Europa, el Reglament General de Protecció de Dades (**GDPR**) i el recentment aprovat Reglament d'Intel·ligència Artificial (**AI Act**) són dos pilars normatius que estableixen els principis i requisits necessaris per al desenvolupament responsable d'aquestes tecnologies.

El **GDPR**, vigent des del 2018, regula el tractament de dades personals, un element clau en la robòtica assistencial, on sovint es gestionen dades sensibles relacionades amb la salut, el comportament i les preferències dels usuaris. Els principis de licitud, transparència i minimització de dades, així com els drets dels usuaris sobre les seves dades, són fonamentals per assegurar una interacció confiable amb aquesta tecnologia.

D'altra banda, el **AI Act**, adoptat pel Parlament Europeu el març de 2024 i aprovat definitivament pel Consell de la Unió Europea al maig del mateix any, estableix un marc harmonitzat per al desenvolupament i ús de sistemes d'intel·ligència artificial. Aquest reglament introdueix un model basat en la classificació de riscos, amb requisits estrictes per als sistemes considerats d'alt risc, com és el cas de molts robots assistencials. L'AI Act busca equilibrar la innovació tecnològica amb la protecció dels drets i la seguretat de les persones, establint un precedent a nivell mundial.

En aquest capítol, analitzarem com aquests dos marcs normatius interactuen i es complementen, destacant les seves implicacions pràctiques per al disseny, la implementació i el seguiment de robots assistencials. Aquesta anàlisi no només subratlla la complexitat del marc regulador europeu, sinó que també ofereix orientació per assegurar que la robòtica assistencial s'alinea amb els estàndards ètics i legals més avançats.

5.2 El Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) en Robòtica Assistencial

El Reglament General de Protecció de Dades (**GDPR**) estableix el marc legal que regula el tractament de dades personals a la Unió Europea. Aquest reglament és especialment rellevant en el context de la robòtica assistencial, on els sistemes sovint gestionen informació altament sensible relacionada amb la salut, les preferències i el comportament dels usuaris. A més, com que molts usuaris són poblacions vulnerables —com persones grans o amb discapacitats—, el GDPR no només actua com una eina legal, sinó també com un pilar per garantir la confiança i la protecció dels drets fonamentals.

Principis Clau del GDPR aplicables a la Robòtica Assistencial

El disseny d'un robot assistencial ha de tenir en compte els principis centrals del GDPR per assegurar que el tractament de dades personals és ètic i conforme a la normativa:

- **Finalitat del Tractament:** Les dades personals recollides pel robot han de tenir una finalitat específica, clara i legítima, com millorar l'atenció o oferir suport físic. Això evita usos secundaris no autoritzats o invasions de privacitat.
- **Minimització de Dades:** Només s'han de recollir les dades estrictament necessàries per a les funcionalitats del robot. Per exemple, si l'objectiu és recordar medicacions, no és justificable recollir informació biomètrica sense relació amb aquesta tasca.
- **Consentiment Informat:** Els usuaris han d'oferir un consentiment explícit, lliure i informat abans que el robot tracti les seves dades. Això implica assegurar que els usuaris comprenen què es farà amb la seva informació, especialment en contextos on les barreres cognitives poden dificultar la comprensió.
- **Disseny i Configuració Proactius:** El robot ha d'incorporar proteccions de privacitat des del disseny i per defecte. Això inclou limitar la recopilació de dades, utilitzar pseudonimització i anonimització, i garantir que els sistemes només emmagatzemin informació durant el temps estrictament necessari.
- **Drets dels Usuaris:** Els robots assistencials han de facilitar als usuaris exercir els seus drets sobre les dades, com accedir-hi, rectificar errors, sol·licitar la portabilitat o eliminar-les completament. Per exemple, una interfície intuïtiva pot permetre a un usuari revisar i gestionar fàcilment la seva informació personal.

Implicacions Tècniques i Ètiques

L'aplicació del GDPR no es limita a qüestions tècniques, sinó que també planteja consideracions ètiques:

- **Protecció de Dades Sensibles:** Els robots que processen informació relacionada amb la salut han d'aplicar les mesures de seguretat més estrictes per evitar accessos no autoritzats o ciberatacs. Això inclou la utilització de protocols d'encriptació avançats i auditories periòdiques.
- **Impacte Social i Ètic:** Els desenvolupadors han de realitzar una Avaluació d'Impacte en la Protecció de Dades (**DPIA**) per identificar i mitigar riscos potencials abans de desplegar el robot. Aquesta avaluació assegura que es respecten no només els requisits legals, sinó també els valors ètics i socials. Aquest acostuma a ser un requisit bàsic quan es vol obtenir l'aprovació d'un Comitè d'Ètica en el context d'un experiment que involucra usuaris vulnerables i intel·ligència artificial.
- **Traçabilitat i Responsabilitat:** El robot ha de mantenir registres detallats de com processa les dades per facilitar auditories externes i respondre possibles reclamacions o preocupacions dels usuaris.

5.2.1 Privacitat i Processament de Dades Biomètriques en la Robòtica Assistencial

El processament de dades biomètriques, com la veu o la cara amb el reconeixement facial, és una qüestió central en el disseny de robots assistencials, especialment en entorns domèstics i residencials. Aquestes dades són fonamentals per personalitzar la interacció i millorar la qualitat del servei, però també plantegen desafiaments significatius en termes de privacitat i seguretat.

Context i Necessitat del Processament Biomètric

Els robots assistencials que operen en entorns compartits o privats sovint han de reconèixer usuaris individuals per proporcionar un servei personalitzat. En un domicili, això pot implicar reconèixer la veu o la cara del propietari per adaptar les funcions segons les seves preferències. En una residència o hospital, un robot pot necessitar identificar diferents usuaris per oferir suport específic, com recordar medicacions o proporcionar assistència física.

Aquest ús és especialment valuós per garantir interaccions eficients i evitar errors, com ara confusions en les tasques assignades a diferents persones.

Tensió entre Privacitat i Qualitat d'Interacció

El processament de dades biomètriques planteja una tensió inherent entre dos valors clau:

1. **Privacitat:** La veu, la cara i altres dades biomètriques són informació altament sensible, ja que poden ser utilitzades per identificar una persona de manera única i estan protegides explícitament pel GDPR com a "categories especials de dades". Això requereix mesures rigoroses per assegurar que aquestes dades només s'utilitzin per a finalitats específiques i legítimes, amb el consentiment informat dels usuaris.
2. **Qualitat d'interacció:** L'habilitat del robot per reconèixer els usuaris i adaptar-se a les seves necessitats augmenta la confiança i l'efectivitat del servei. No obstant això, aquest nivell d'interacció personalitzada depèn de la recopilació i processament continu d'aquestes dades, la qual cosa pot generar preocupacions sobre l'exposició de la informació personal.

Estratègies per Gestionar la Tensió

Per abordar aquesta tensió i garantir un equilibri entre privacitat i qualitat d'interacció, es poden implementar diverses estratègies:

- **Anonimització i Pseudonimització:** Quan sigui possible, les dades biomètriques han de ser processades de manera que no puguin identificar directament una persona. Per exemple, el robot podria utilitzar identificadors temporals que enllacin la veu o la cara amb un perfil sense revelar la identitat completa de l'usuari.
- **Emmagatzematge Local:** En lloc d'emmagatzemar dades biomètriques al núvol, aquestes poden ser processades i emmagatzemades localment al robot. Això redueix el risc d'accés no autoritzat a través de xarxes externes.
- **Consentiment Dinàmic:** En entorns amb múltiples usuaris, com residències, el robot podria sol·licitar un consentiment actiu cada vegada que hagi de reconèixer un nou

usuari o adaptar una funció. Això proporciona control als usuaris sobre quan i com es processen les seves dades.

- **Disseny Transparent i Explicable:** Proporcionar als usuaris explicacions clares sobre com es processen i emmagatzemen les dades biomètriques, així com mecanismes per modificar o eliminar aquestes dades en qualsevol moment.
- **Personalització Limitada:** En casos on la privacitat sigui una preocupació prioritària, es poden explorar alternatives com interaccions basades en ordres genèriques (sense reconeixement personalitzat) o en identificacions no biomètriques, com codis o etiquetes RFID.

Avaluació i Impacte Ètic

És essencial que els desenvolupadors realitzin una **Avaluació d'Impacte en la Protecció de Dades (DPIA)** [61] per identificar riscos associats al processament biomètric i establir mesures per mitigar-los.

5.3 La Llei de Intel·ligència Artificial de la UE (AI Act)

L'**AI Act** és una de les normatives més ambicioses i innovadores de la Unió Europea, creada amb l'objectiu de regular els sistemes d'intel·ligència artificial per garantir que es desenvolupen, implementen i utilitzen de manera responsable. Una de les característiques més destacades del reglament és la seva estructura basada en nivells de risc (veure Figura 2), que reflecteix la diversitat i la complexitat de les aplicacions d'IA. Els nivells de risc van des de sistemes d'IA de risc mínim, que presenten poc o cap impacte potencial en la seguretat o els drets fonamentals, fins a sistemes de risc inacceptable, que estan prohibits per les seves implicacions ètiques o socials extremes. Entre aquests extrems s'hi troben els sistemes d'alt risc, subjectes a estrictes requisits legals, i els de risc limitat, que requereixen transparència però menys supervisió. Això permet establir requisits legals i ètics adaptats a l'impacte potencial de cada sistema en la salut, la seguretat i els drets fonamentals de les persones.

Figura 2 Piràmide de riscos del AI Ac. Font: Comissió Europea

Aquest enfocament escalable és especialment rellevant per al camp de la robòtica assistencial. A diferència d'altres àrees de l'IA, els robots assistencials són extraordinaris per la seva heterogeneïtat, abastant des de simples dispositius que proporcionen recordatoris fins a sistemes avançats que poden monitoritzar dades de salut o interactuar físicament amb persones vulnerables. Aquesta diversitat fa que no sigui adequat considerar-los tots sota una mateixa categoria de risc. En canvi, l'impacte legal del **AI Act** en la robòtica assistencial depèn en gran mesura de les capacitats específiques de cada robot i del context en què s'utilitza.

Per exemple, un robot assistencial que només ofereix suport emocional en forma de companyia pot estar subjecte a requisits més lleugers, mentre que un robot que monitoritza constants vitals o utilitza reconeixement facial per personalitzar la seva interacció amb diferents usuaris pot necessitar complir amb requisits molt més estrictes, incloent-hi garanties de seguretat, transparència i traçabilitat. Aquesta varietat d'aplicacions posa en evidència la importància d'analitzar amb detall les funcionalitats de cada robot per determinar quines disposicions del reglament són aplicables i com complir-les.

Amb aquest marc, l'anàlisi de les capacitats i aplicacions de cada robot no és només una tasca tècnica, sinó també una responsabilitat ètica i legal que determinarà la seva acceptació i efectivitat en entorns reals. Aquesta visió global serà essencial per desenvolupar i implementar robots assistencials que compleixin no només amb la llei, sinó també amb les expectatives de les persones a qui serveixen.

En aquesta guia s'analitzen els articles més rellevants i es una una visió general suficient per a identificar els punts a tenir en compte en el disseny de robots assistencials.

Nivell de Risc: Risc Inacceptable

Segons l'AI Act, els sistemes d'IA amb risc inacceptable són aquells que utilitzen tècniques manipulatives o explotadores, realitzen puntuacions socials o impliquen identificació biomètrica en temps real sense bases legals justificades. Els riscos associats poden causar danys significatius als drets fonamentals, com ara la privacitat, la no discriminació o la dignitat humana.

L'**Article 5(1a)** prohibeix sistemes que utilitzen tècniques subliminals que manipulen una persona sense el seu coneixement.

Exemple

Manipulació subliminal:

Un robot que utilitzi reconeixement emocional per detectar la tristesa en una persona gran i la manipuli per fer compres innecessàries podria ser prohibit segons aquest article. Això explota l'estat emocional sense que l'usuari en sigui conscient.

L'Article 5(1b) prohibeix la manipulació d'individus mitjançant l'explotació de vulnerabilitats basades en edat, discapacitat o condició social.

Exemple

Explotació de vulnerabilitats:

Robots que interactuen amb persones vulnerables, com gent gran o amb discapacitats, podrien explotar la seva confiança per induir decisions perjudicials, com acceptar serveis costosos o invasions de privacitat.

L'Article 5(1c) prohibeix la puntuació social per part d'entitats públiques o privades, basada en característiques personals, per condicionar drets i oportunitats.

Exemple

Puntuació social:

Un robot assistencial que categoritza usuaris segons el seu comportament o situació econòmica per decidir la qualitat de l'atenció podria violar aquest article.

L'Article 5(1d) prohibeix l'ús de sistemes d'identificació biomètrica en temps real en espais públics, excepte en casos legals justificats.

Exemple

Vigilància no autoritzada:

Un robot que utilitza el reconeixement facial per recopilar informació dels visitants d'una residència per identificar visitants fora del horari de visites

Nivell de Risc: Alt Risc

Els sistemes classificats com a **d'alt risc** al AI Act són aquells que poden tenir un impacte significatiu en la seguretat, la salut o els drets fonamentals dels individus, però que no es consideren intrínsecament inacceptables. Aquesta categoria exigeix complir amb estrictes requisits de seguretat, transparència, robustesa i supervisió humana per garantir que el sistema opera de manera ètica i responsable.

L'article 6 defineix aquests sistemes amb el suport de les categoritzacions descrites al Annex 3. L'Article 7 complementa aquesta definició oferint un mecanisme per actualitzar l'Annex III,

permetent afegir noves categories en funció de l'evolució tecnològica i les necessitats socials. Aquesta flexibilitat assegura que la normativa es manté rellevant i actualitzada.

La robòtica assistencial sovint inclou aplicacions que poden caure dins d'aquesta categoria per la seva interacció directa amb persones vulnerables i el potencial d'impactar en decisions crítiques, com la monitorització de dades mèdiques o l'assistència física. Per això, és essencial analitzar detalladament com cada sistema o capacitat específica d'un robot assistencial es pot veure afectat per les disposicions aplicables a aquest nivell de risc.

A continuació, analitzem els punts clau de l'AI Act rellevants per als sistemes d'alt risc i el seu impacte en la robòtica assistencial. Cal destacar que els articles relatius als sistemes d'alt risc no entraran en vigor fins el **2 d'agost de 2027**.

L'article 6(1) especifica que un sistema d'IA serà d'alt risc si suposen un risc de causar danys en la salut, la seguretat o un impacte advers en els drets fonamentals. L'article 6(2) fa referència a l'Annex III per detallar categories específiques.

Exemple

Això potencialment inclou robots que:

- Proporcionen suport físic, com aixecar o transportar usuaris amb mobilitat reduïda.
- No disposen de mesures de control suficients per garantir la seguretat física dels usuaris

Annex III del AI Act estableix les categories de sistemes d'IA que són considerats d'alt risc

Exemples

- Sistemes d'identificació biomètrica (p.ex. reconeixement facial) sense consentiment
- Sistemes de reconeixement d'emocions (excepte si és amb finalitat mèdica o terapèutica)
- Sistemes que avaluïn els individus per la seva idoneïtat per accedir als serveis públics, incloent els de salut
- Sistemes que avaluïn i classifiquin trucades d'emergència o que prioritzin la provisió de serveis d'emergència

L'article 6(3) indica que els sistemes referenciats al Annex III no es consideraran d'alt risc si no suposen un risc significatiu de causar danys a la salut, a la seguretat o als drets fonamentals. Però els proveïdors hauran de documentar aquesta avaluació abans de posar el sistema en servei.

Cal destacar que la llei en el punt 25 del seu preàmbul indica que la regulació hauria de donar suport a la innovació, respectar la llibertat científica i no hauria de menyscar la recerca. Per això proposa excloure de l'abast de la regulació els sistemes i models desenvolupats i posats en servei amb el sol propòsit de la recerca científica i el desenvolupament. Fins i tot exclou la recerca orientada a producte amb el benentès que la regulació aplicarà a tots els sistemes posats a disposició del **mercat**. Això és especialment rellevant en el context de la robòtica assistencial que en bona part encara circula en el circuit de la recerca i no té un mercat del tot materialitzat.

Nivell de Risc: Risc Limitat

Els sistemes d'IA classificats com a **risc limitat** representen una categoria intermèdia entre els sistemes d'alt risc i els de risc mínim. Tot i que no tenen un impacte directe sobre la salut o la seguretat de les persones com els sistemes d'alt risc, aquests sistemes poden influir significativament en la percepció i experiència dels usuaris. Això és especialment rellevant en robòtica assistencial, on la confiança i la comprensió de la tecnologia són essencials per a la seva acceptació i ús efectiu.

L'**Article 52** del AI Act regula aquests sistemes, establint requisits de transparència per assegurar que els usuaris compreguin el funcionament i les limitacions dels robots. Aquesta categoria inclou sistemes que interactuen amb usuaris sense implicacions mèdiques o de seguretat crítiques, però que poden afectar la seva qualitat de vida i experiència personal. En aquesta secció, analitzarem el marc legal aplicable, els requisits específics i exemples pràctics dins del context de la robòtica assistencial.

L'article 52 exigeix que els sistemes d'IA de risc limitat informin clarament als usuaris que estan interactuant amb una IA. Això inclou detallar les limitacions del sistema.

Exemple

Un robot de companyia que respon a preguntes i ofereix interaccions emocionals ha d'informar els usuaris que no té capacitats humanes, evitant expectatives irrealistes o confusió.

Aquesta obligació és especialment rellevant per a robots de companyia o assistència social que no prenen decisions crítiques però que poden influir en les emocions i comportaments dels usuaris. Els sistemes classificats com a risc limitat no necessiten complir amb els estrictes requisits tècnics i documentals dels sistemes d'alt risc. Tot i així, han d'assegurar que els usuaris compreguin el seu funcionament

- Els robots han de fer evident que no són humans, per evitar enganys o manipulacions emocionals.
- Han de comunicar clarament què poden i què no poden fer. Per exemple, un robot d'entreteniment no ha de donar la impressió que pot proporcionar consells mèdics.

Nivell de Risc: Risc Mínim

Els sistemes classificats com a **risc mínim** representen aquelles aplicacions d'IA amb un impacte molt limitat o nul en la seguretat, salut i drets fonamentals dels usuaris. Aquesta categoria és la menys regulada dins del marc del **AI Act**, ja que no requereix requisits específics més enllà del compliment dels principis generals de disseny ètic i responsable. Això permet als desenvolupadors innovar amb més llibertat, sempre que el sistema no presenti riscos substancials.

En robòtica assistencial, aquests sistemes poden incloure robots que tenen funcionalitats senzilles i no interactuen amb dades personals o biomètriques. Són tecnologies que proporcionen beneficis indirectes o complementaris, com l'organització d'activitats o interaccions lúdiques sense implicacions mèdiques o de seguretat.

5.4 Regulació sobre Dispositius Mèdics

La **Regulació (UE) 2017/745 sobre Dispositius Mèdics** [62], també coneguda com a MDR (Medical Device Regulation), és una de les normatives més importants per garantir la seguretat, qualitat i eficàcia dels productes mèdics dins de la Unió Europea. Aquesta regulació substitueix les directives anteriors amb un marc legal més exhaustiu i actualitzat, adaptat als avenços tecnològics i als reptes del segle XXI, incloent-hi el creixent paper del programari i de la intel·ligència artificial.

El MDR aborda tant el **hardware** com el **software** que es consideren dispositius mèdics o que actuen com a accessoris d'aquests. Això inclou productes tecnològics que tenen un impacte en el diagnòstic, monitorització, tractament o prevenció de malalties. Per tant, sistemes de robòtica assistencial que s'utilitzen en contextos sanitaris o que participen directament en processos mèdics queden clarament inclosos dins del seu abast regulador.

Un dels aspectes més significatius del MDR és la seva definició de dispositius mèdics, que s'ha ampliat per incloure programari que té una funció mèdica específica, com algorismes d'anàlisi de dades de salut o programari d'ajuda en la presa de decisions clíniques. Això és rellevant per a la robòtica assistencial, ja que molts robots utilitzen components de programari avançat per monitoritzar la salut dels pacients, administrar teràpies personalitzades o donar suport físic en entorns mèdics.

A més, la regulació introdueix requisits més estrictes per a la certificació de conformitat, la gestió de riscos i la vigilància postcomercialització, assegurant que els dispositius siguin segurs i efectius durant tot el seu cicle de vida. Per a la robòtica assistencial, això implica la necessitat d'assegurar que els robots compleixin amb normes rigoroses de seguretat i qualitat, especialment si interactuen amb dades biomètriques o realitzen tasques físiques que poden afectar la salut dels usuaris.

La MDR classifica els dispositius mèdics en quatre categories o classes, que van des de la **Classe I** (amb menor risc) fins a la **Classe III** (amb major risc). Aquesta classificació depèn del grau de risc associat a l'ús del dispositiu, la seva invasivitat, el temps de contacte amb el cos humà i la funció prevista.

Classe I: Dispositius de baix risc

- **Descripció:** Inclou dispositius amb un risc mínim per als usuaris i que no són invasivament utilitzats al cos humà.
- **Exemples:**
 - Apòsits simples.
 - Termòmetres no invasors.
 - Dispositius d'ortopèdia com bastons o caminadors.
- **Requisits:** Sovint, el fabricant pot autoavaluar el compliment dels requisits essencials, excepte per als dispositius amb funció estèril o mesurament (que requereixen avaluació per un organisme notificat).

Classe IIa: Dispositius de risc moderat

- **Descripció:** Inclou dispositius que tenen un contacte temporal o curt amb el cos humà o que realitzen una funció diagnòstica o terapèutica limitada.
- **Exemples:**
 - Agulles hipodèrmiques.
 - Dispositius d'ultrasò per a diagnòstic.
 - Dispositius de teràpia respiratòria com màscares CPAP.
- **Requisits:** Requereixen una avaluació per un organisme notificat, però amb menor complexitat que les classes superiors.

Classe IIb: Dispositius de risc alt

- **Descripció:** Inclou dispositius més complexos que poden tenir un impacte significatiu en la salut o seguretat dels pacients si fallen.
- **Exemples:**
 - Incubadores per a nadons.
 - Respiradors mecànics.
 - Dispositius de hemodiàlisi.
- **Requisits:** Avaluació exhaustiva per part d'un organisme notificat, incloent-hi proves clíniques, informes tècnics i auditoria de fabricació.

Classe III: Dispositius de molt alt risc

- **Descripció:** Dispositius mèdics d'alta complexitat, sovint utilitzats en situacions crítiques o que impliquen un contacte invasor prolongat amb el cos humà.
- **Exemples:**
 - Càpsules per a implantació cardíaca.
 - Dispositius per a cirurgia robòtica.
 - Dispositius per a teràpies gèniques o biològiques.
- **Requisits:** Avaluació rigorosa i contínua per part d'un organisme notificat, amb proves clíniques exhaustives i vigilància postcomercialització estricta.

Criteris per a la classificació

Els dispositius es classifiquen seguint regles específiques contingudes a l'Annex VIII de la MDR. Les regles tenen en compte:

- **La invasivitat:** Si el dispositiu és implantable o no.
- **El temps d'ús:** Contacte temporal, a curt termini o prolongat.
- **La funció:** Si serveix per a diagnòstic, teràpia, monitorització, etc.
- **L'energia:** Si depèn de fonts externes o internes per al seu funcionament.

En el context de la robòtica assistencial, aquesta regulació té implicacions clau per a:

- **Robots mèdics:** Aquells que administren medicaments, monitoritzen constants vitals o participen en teràpies.
- **Assistència a la mobilitat:** Dispositius que donen suport físic a persones amb discapacitats o dificultats de moviment.
- **Software mèdic integrat:** Sistemes d'intel·ligència artificial utilitzats per interpretar dades biomètriques o donar suport en la presa de decisions mèdiques.

El MDR no només regula el disseny i la fabricació de dispositius, sinó que també afecta els processos de desenvolupament tecnològic, requerint una documentació exhaustiva, una gestió proactiva dels riscos i la traçabilitat completa dels productes. Això reforça la confiança del públic i dels professionals mèdics en aquestes tecnologies, alhora que garanteix la protecció dels usuaris.

A l'article 2, en la secció de definicions, la MDR declara:

“Dispositiu mèdic’ significa qualsevol instrument, aparell, dispositiu, programari, implant, reactiu, material o altre article destinat pel fabricant a ser utilitzat, sol o en combinació, en éssers humans per a una o més de les següents finalitats mèdiques específiques:

- diagnòstic, prevenció, monitoratge, predicció, pronòstic, tractament o alleujament d’una malaltia,
- diagnòstic, monitoratge, tractament, alleujament o compensació d’una lesió o discapacitat.”

Més concretament, en l'Annex VIII dedicat a les classificacions, en la seva secció 3 regla 11 especifica:

El programari destinat a proporcionar informació utilitzada per prendre decisions amb finalitats de diagnòstic o terapèutiques es classifica com a classe IIa.
La resta de programari classifica com classe I.

Així doncs, segons quins robots que ofereixin serveis de monitoratge d'activitat, patrons de conducta o motricitat que després es facin servir per emetre diagnòstics, podrien ser classificats com productes sanitaris.

La classificació sota el MDR no només determina els requisits tècnics i legals per als dispositius, sinó que també impacta directament en el procés de desenvolupament i comercialització dels robots assistencials. Aquests han de complir amb:

- **Avaluacions de conformitat:** Certificació en funció de la classe, amb requisits creixents de documentació i proves per a classes superiors.
- **Gestió de riscos:** Identificació i mitigació de riscos en totes les etapes del cicle de vida del dispositiu.
- **Traçabilitat:** Registre detallat de totes les etapes de desenvolupament i ús del dispositiu.

6 Conclusions

Aquest treball representa un esforç per aportar una reflexió ètica i pràctica sobre el desenvolupament de la robòtica assistencial, un àmbit tecnològic amb un potencial enorme per millorar la qualitat de vida de les persones, especialment les més vulnerables. Malgrat el seu caràcter heterogeni i complex, hem intentat establir unes bases que permetin abordar els reptes ètics i normatius d'una manera sistemàtica i respectuosa amb els valors humans.

El nucli del document proposa un marc metodològic de disseny ètic que s'ha desenvolupat com una eina que pretén guiar no només els desenvolupadors, sinó també els reguladors, els usuaris i altres actors implicats. L'estructura plantejada destaca la importància de l'anàlisi prèvia de les pràctiques de cura i de les necessitats dels usuaris, que es considera essencial per dissenyar robots que no només siguin funcionals, sinó també respectuosos amb la dignitat i autonomia de les persones.

En aquest procés metodològic, les etapes clau inclouen l'anàlisi de la pràctica de cura sense el robot, el disseny del robot propiament dit, i la revisió crítica d'impactes, tensions i riscos un cop el robot s'incorpora a la pràctica. Aquest enfocament permet entendre com els robots assistencials poden modificar els rols, relacions i dinàmiques existents, obrint la porta a una avaluació més precisa i informada dels seus impactes socials i ètics.

També s'aprofundeix en la diversitat dels actors implicats, un aspecte sovint oblidat en molts projectes tecnològics. Aquí es reconeix que els usuaris principals, com les persones grans o amb discapacitat, no són els únics afectats per aquestes tecnologies; també hi tenen un paper fonamental els cuidadors formals i informals, els desenvolupadors, els professionals de la salut, i fins i tot la societat en general. Aquesta perspectiva d'inclusió amplia és una de les contribucions destacades d'aquest treball, ja que permet dissenyar robots que s'adaptin millor a la realitat plural dels entorns assistencials.

Pel que fa als aspectes normatius, s'ha contextualitzat la robòtica assistencial dins el marc regulador europeu, amb especial atenció al GDPR, l'AI Act i la normativa sobre dispositius mèdics. Aquests capítols proporcionen una base per entendre com complir amb els requeriments legals i, alhora, respectar els drets fonamentals dels usuaris. Tot i que el compliment normatiu és imprescindible, el document defensa que l'ètica va més enllà de la legalitat i que els principis ètics han de guiar cada decisió de disseny.

Les contribucions teòriques i metodològiques d'aquest document són modestes però significatives. Tot i que no pretén oferir solucions definitives, sí que busca assentar unes bases sòlides que puguin ser adaptades i millorades per altres investigadors i professionals. Amb aquesta metodologia i marc conceptual, esperem contribuir a fer de la robòtica assistencial una eina no només tecnològicament avançada, sinó també justa, inclusiva i humana.

Aquest document no és el punt final, sinó un punt de partida. La tecnologia, com les necessitats humanes, està en constant evolució. És per això que confiem que aquesta reflexió inspire no només innovacions tecnològiques, sinó també un diàleg obert i col·laboratiu entre

tots els actors implicats. Només amb aquest esperit de cooperació serà possible garantir que la robòtica assistencial compleixi la seva promesa de millorar la vida de les persones sense comprometre els valors que ens defineixen com a societat.

Annex 1: Principis i Riscos

A.1 Transparència i Explicabilitat

La transparència i l'explicabilitat són principis ètics fonamentals en el disseny i la implementació de la robòtica assistencial. Aquests principis asseguren que els usuaris i altres actors implicats entenguin com funcionen els robots assistencials, com prenen decisions i com interactuen amb l'entorn. En el context de la robòtica assistencial, la transparència fomenta la confiança, facilita l'acceptació per part dels usuaris i millora l'efectivitat global de la tecnologia [8].

Els robots assistencials sovint operen molt a prop dels usuaris, proporcionant suport en activitats diàries, monitorització de salut o companyia. Donada la natura íntima d'aquestes interaccions, els usuaris han de comprendre clarament les capacitats i limitacions del robot. La transparència implica una comunicació oberta sobre les funcions del robot, els mètodes de processament de dades i la raó darrere de les seves accions [63]. Aquesta obertura permet als usuaris formar models mentals precisos del robot, reduint la incertesa i l'ansietat associades al seu ús.

L'explicabilitat complementa la transparència proporcionant explicacions accessibles sobre les decisions i els comportaments del robot. Quan un robot actua, els usuaris haurien de poder entendre la lògica darrere de les seves accions [26]. Per exemple, si un robot assistencial ajusta la temperatura d'una habitació, hauria d'informar l'usuari que ho fa basant-se en una configuració prèvia o en condicions ambientals. Aquest nivell d'explicabilitat empodera els usuaris, promovent un sentiment de control i autonomia.

Els principis de transparència i explicabilitat estan reforçats per directrius ètiques i marcs legals. El projecte de Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea subratlla la necessitat que els sistemes d'IA siguin transparents i proporcionin informació rellevant als usuaris [7]. Això inclou claredat sobre les capacitats del sistema, els propòsits previstos i els riscos potencials. Complir aquestes regulacions no només satisfà les obligacions legals, sinó que també s'alinea amb les responsabilitats ètiques cap als usuaris.

Aconseguir la transparència en robòtica assistencial requereix una consideració acurada en el disseny. Les interfícies d'usuari haurien de presentar informació de manera intuïtiva i accessible, evitant tecnicismes que podrien confondre o aclaparar els usuaris [64]. Elements visuals, un llenguatge senzill i tutorials interactius poden ajudar els usuaris a entendre com operar el robot i interpretar els seus comportaments. Per exemple, un robot podria mostrar icones o missatges indicant quan està processant dades, carregant-se o necessitant manteniment.

L'explicabilitat es torna especialment important quan els robots assistencials utilitzen algoritmes complexos, com l'aprenentatge automàtic, per adaptar-se als comportaments dels usuaris o a canvis ambientals. Els usuaris poden tenir dificultats per comprendre per què el robot es comporta de manera diferent al llarg del temps. Proporcionar explicacions relacionades amb l'experiència de l'usuari pot superar aquesta barrera. Per exemple, un robot

podria informar l'usuari que ha notat una preferència per cert tipus de música a la tarda i oferir reproduir-la, explicant l'observació que ha portat a aquesta suggerència.

A més, la transparència i l'explicabilitat contribueixen a construir confiança entre usuaris i robots [65]. La confiança és un factor crític en l'acceptació i ús efectiu de les tecnologies assistencials. Quan els usuaris comprenen com el robot pren decisions i se senten segurs que opera de manera previsible i comprensible, és més probable que confiïn en ell i l'integrin a les seves rutines diàries.

La transparència també facilita la rendició de comptes. Fer que les operacions del robot siguin visibles i comprensibles permet als dissenyadors i desenvolupadors ser responsables del seu rendiment i compliment ètic. Aquesta responsabilitat s'estén a abordar errors, biaixos o conseqüències no desitjades que puguin sorgir del funcionament del robot. Els usuaris i altres actors implicats poden identificar problemes més fàcilment i cercar solucions quan els processos del sistema són transparents.

Els principis de disseny centrat en valors (VSD) recolzen la integració de la transparència i l'explicabilitat involucrant els actors clau durant tot el procés de disseny [22]. Implicar usuaris, cuidadors i altres actors ajuda els dissenyadors a entendre quina informació és més important comunicar i com fer-ho de manera efectiva. Per exemple, involucrar usuaris d'edat avançada en tallers de disseny pot revelar preferències per controls simplificats, retroalimentació auditiva o text més gran que millorin la transparència.

Els desafiaments per assolir la transparència i l'explicabilitat inclouen equilibrar la complexitat de les funcions del robot amb la capacitat de comprensió dels usuaris. Explicacions massa detallades poden aclaparar els usuaris, mentre que informació insuficient pot provocar confusió o desconfiança [26]. Els dissenyadors han d'adaptar el nivell de detall a les necessitats dels usuaris, possibilitant ajustaments personalitzats que permetin als usuaris triar quanta informació reben.

Les consideracions de privacitat també estan vinculades a la transparència. Tot i que és important informar els usuaris sobre la recopilació i el processament de dades, els dissenyadors han d'assegurar-se que les explicacions no revelin involuntàriament informació sensible [38]. La transparència sobre les pràctiques de dades ha d'anar acompanyada de mesures per protegir la privacitat dels usuaris, com l'anonimització i protocols segurs de gestió de dades.

En conclusió, la transparència i l'explicabilitat són crucials per a la implementació ètica de la robòtica assistencial. Aquests principis milloren l'autonomia dels usuaris, fomenten la confiança, donen suport a la rendició de comptes i faciliten el compliment de normes ètiques i legals. Prioritzant aquests valors, els dissenyadors i desenvolupadors poden crear robots assistencials que els usuaris entenguin i acceptin, millorant així la qualitat de vida de les persones que depenen d'aquesta tecnologia.

Riscos

Risc	Descripció/Efecte	Impacte potencial
Manca d'interpretabilitat dels resultats de les accions dels robots	Interpretacions errònies	Els usuaris poden no entendre per què el robot actua d'una manera determinada, generant confusió o malentesos.
Manca de transparència en els processos de decisió del robot		
- El robot no sap dir com pren les decisions	Dificultat per entendre el procés	Pot reduir la capacitat de detectar errors o biaixos, afectant la confiança de l'usuari.
- El robot no sap explicar què fa	Malentesos sobre les funcionalitats	Pot portar a expectatives irrealistes o a l'ús inadequat del robot.
Pèrdua de confiança	Reticència a l'ús	Els usuaris poden evitar integrar els robots en les seves rutines diàries per por a errors o manca de previsibilitat.
Limitacions en la capacitat d'auditar	Dificultat per detectar errors o biaixos en el sistema	Redueix la responsabilitat dels desenvolupadors i complica l'aplicació de millores.

A.2 Justícia i Equitat

En el desenvolupament de la robòtica assistencial, la justícia i la no discriminació són principis ètics essencials per garantir que la tecnologia beneficiï tots els usuaris de manera equitativa. Els robots assistencials estan dissenyats per donar suport a individus amb necessitats diverses, incloent-hi persones grans, persones amb discapacitats i aquelles de diferents contextos culturals i socioeconòmics. És crucial assegurar-se que aquestes tecnologies no perpetuïn desigualtats existents ni introdueixin noves formes de biaix [66].

La justícia en robòtica assistencial implica crear sistemes que funcionin de manera imparcial, proporcionant un accés i una qualitat de servei iguals a tots els usuaris [67]. Això significa que el disseny i la funcionalitat dels robots no haurien de privilegiar cap grup per sobre d'un altre en funció de característiques com l'edat, el gènere, l'ètnia o les capacitats. Per exemple, el programari de reconeixement de veu integrat en robots assistencials ha de ser capaç d'entendre i respondre a parlants amb diferents accents, dialectes o trastorns de la parla. En cas contrari, certs usuaris podrien quedar exclosos o experimentar una efectivitat reduïda del servei [68].

La no discriminació requereix identificar i eliminar activament els biaixos que poden existir dins dels components de maquinari i programari del robot. Els algoritmes d'aprenentatge automàtic, sovint utilitzats en robots assistencials per a processos de presa de decisions, poden incorporar involuntàriament biaixos presents en les seves dades d'entrenament [69]. Aquests biaixos poden resultar en un tracte injust als usuaris o reforçar estereotips negatius. Els desenvolupadors han de seleccionar dades d'entrenament representatives i lliures de contingut discriminatori per garantir resultats equitatius.

L'accessibilitat i la inclusió són conceptes relacionats que posen èmfasi en el disseny de robots assistencials accessibles per al major nombre possible d'usuaris. Això implica considerar les necessitats i preferències de persones de diferents orígens i capacitats. L'ús de principis de disseny universal pot ajudar a crear robots adaptables i personalitzables, permetent als usuaris modificar configuracions segons els seus requeriments específics [70].

La sensibilitat cultural és un altre aspecte clau de la justícia i la no discriminació. Els robots assistencials han de respectar i acomodar les diferències culturals en els estils de comunicació, normes socials i valors [71]. Per exemple, gestos o expressions acceptables en una cultura poden ser inadequats o ofensius en una altra. Integrar la competència cultural en el disseny dels robots pot millorar la comoditat i l'acceptació dels usuaris.

L'accessibilitat econòmica també és fonamental per promoure la justícia. Els costos elevats poden ser una barrera per a molts individus que podrien beneficiar-se de la robòtica assistencial [72]. Desenvolupadors i responsables polítics haurien de col·laborar per fer que aquestes tecnologies siguin assequibles, ja sigui mitjançant subvencions, cobertura d'assegurances o dissenys més econòmics sense comprometre la qualitat. Aquest enfocament assegura que els robots assistencials no només estiguin disponibles per a les persones amb més recursos, sinó que també arribin a comunitats desatenses.

La metodologia de **Value Sensitive Design (VSD)** ofereix un marc per integrar la justícia i la no discriminació en el procés de disseny. Implicar actors de diversos orígens, inclosos usuaris, cuidadors i grups de defensa, permet als dissenyadors entendre millor els valors i necessitats de diferents comunitats. Aquest enfocament inclou ajuda a identificar possibles biaixos i àrees on la tecnologia podria desavantatjar involuntàriament certs grups.

Abordar la justícia i la no discriminació no només és una obligació ètica, sinó que també millora l'efectivitat i l'acceptació dels robots assistencials. Els usuaris són més propensos a confiar i adoptar tecnologies que perceben com a justes i respectuoses amb la seva individualitat. A més, el disseny inclou pot generar innovacions que beneficiïn un espectre més ampli d'usuaris, impulsant avenços en aquest camp.

Finalment, els desenvolupadors haurien d'implementar estratègies com les proves de biaixos, auditories regulars i actualitzacions per mantenir la justícia a mesura que la tecnologia evoluciona. La transparència sobre les fonts de dades i els processos de presa de decisions permet també l'escrutini extern i fomenta pràctiques no discriminatòries. Amb aquest compromís, la robòtica assistencial pot oferir beneficis equitatius per a tothom, contribuint a millorar la qualitat de vida de diverses poblacions.

Riscos

Risc	Descripció/Efecte	Impacte potencial
Desplaçament laboral	Substitució: Robots que substitueixen treballadors humans sense planificació adequada	Pot generar pèrdua de llocs de treball en sectors vulnerables, especialment entre cuidadors.
	No adaptació: Personal que no s'adapta a treballar juntament amb robots	Pot disminuir l'eficàcia del servei i desincentivar la col·laboració humà-robot.
Barrera d'accés a la tecnologia	Econòmica: Costos elevats que dificulten l'accés als usuaris menys afavorits	Pot agreujar les desigualtats socioeconòmiques, deixant fora comunitats vulnerables.
	Cultural: Robots que no respecten diferències culturals	Pot crear una falta d'acceptació o rebuig en comunitats amb valors o normes socials específiques.
	Tècnica: Complexitat en l'ús per a persones amb pocs coneixements tecnològics	Pot excloure usuaris amb limitacions tècniques, especialment persones grans o amb discapacitats.

Robots emprant models IA esbiaixats o discriminatoris	Resultats que afavoreixen grups sobre altres o exclouen usuaris específics	Pot provocar un tractament desigual, reduint la confiança i afectant negativament certs grups.
Perpetuació d'estereotips o prejudicis	Robots que reforcen estereotips de gènere, edat o cultura	Pot consolidar prejudicis socials i dificultar el progrés cap a una societat més igualitària.

A.3 Seguretat i no maleficència

La **seguretat** i la **no maleficència** són principis ètics fonamentals en el desenvolupament i desplegament de la robòtica assistencial. Aquests robots operen sovint en estreta proximitat amb individus vulnerables, com persones grans, amb discapacitats o amb condicions de salut delicades. Garantir que funcionin de manera fiable i segura no només protegeix els usuaris de possibles danys, sinó que també fomenta la confiança en aquestes tecnologies [73].

Robustesa Tècnica i Seguretat

La **robustesa tècnica** es refereix a la capacitat d'un sistema de complir les seves funcions previstes en condicions diverses, incloent-hi inputs inesperats o canvis ambientals [35]. Això és crític en robots assistencials, que sovint han de gestionar entorns complexos i proporcionar suport constant. Per exemple, un robot que ajuda amb la mobilitat ha de ser capaç de navegar obstacles, adaptar-se a superfícies diferents i respondre adequadament a moviments bruscos de l'usuari o altres persones properes.

La **seguretat** inclou tant aspectes físics com psicològics. Físicament, els robots assistencials han d'incorporar sensors i sistemes de control que evitin col·lisions, gestionin la velocitat i garanteixin l'estabilitat. Psicològicament, els robots han d'interactuar amb els usuaris d'una manera que no provoqui angoixa o ansietat. Això implica dissenyar robots capaços de reconèixer i respondre a les emocions humanes adequadament, proporcionant confort i suport sense excedir els límits personals [11].

Principi de No Maleficència

El principi de **no maleficència** subratlla que la robòtica assistencial no només ha d'evitar causar danys físics o psicològics, sinó que també ha d'evitar aplicacions que puguin ser utilitzades amb finalitats doloses o malintencionades [74]. Això inclou prevenir:

- **Ús indegut o dolós:** Implementacions que permetin l'explotació o manipulació dels usuaris, com la recopilació de dades personals per a finalitats no consentides.
- **Disseny negligent:** Robots que, per manca de robustesa tècnica o seguretat, puguin posar en risc els usuaris en situacions crítiques.
- **Impactes socials negatius:** Perpetuar desigualtats, crear dependències excessives o substituir rols humans en contextos on la interacció humana és indispensable.

Els desenvolupadors tenen la responsabilitat ètica d'identificar i mitigar aquests riscos durant tot el cicle de vida del producte, des del disseny inicial fins al desplegament i manteniment.

Ciberseguretat i Robustesa

La **ciberseguretat** és una dimensió essencial de la robustesa i la seguretat en robòtica assistencial [75]. A mesura que aquests robots es connecten més a Internet i altres sistemes digitals, es converteixen en possibles objectius d'atacs cibernètics que podrien comprometre la seva funcionalitat o la privadesa de les dades dels usuaris. Per evitar-ho, cal implementar mesures com:

- **Encriptació de dades:** Per protegir la informació sensible.
- **Protocols d'autenticació:** Que assegurin que només usuaris autoritzats poden accedir al sistema.
- **Actualitzacions regulars:** Per abordar vulnerabilitats i mantenir la seguretat al dia.

Estàndards i Regulacions

Els estàndards internacionals, com l'**ISO 13482:2014** per a robots d'atenció personal, proporcionen directrius sobre requisits mínims de seguretat. A més, regulacions com l'**AI Act de la Unió Europea** exigeixen que els sistemes d'alt risc, incloent-hi alguns robots assistencials, compleixin amb requisits estrictes de gestió de riscos, avaluacions de conformitat i documentació tècnica.

El disseny de robots assistencials ha de considerar la seguretat com un component fonamental, incorporant mecanismes de **tolerància a fallades**, que permetin detectar i gestionar errors sense causar danys. Per exemple, un robot que experimenta una fallada en els sensors hauria d'aturar-se automàticament per evitar col·lisions o altres incidents.

Riscos

Risc	Descripció/Efecte	Impacte potencial
Vulnerabilitats de seguretat física i de xarxa	Brexes de seguretat que comprometen la funcionalitat o la privadesa	Pot posar en perill la integritat de l'usuari i exposar dades personals o biomètriques sensibles.
Vulnerabilitats heretades	Llibreries o components de programari amb fallades conegudes	Els errors no corregits poden ser explotats, afectant la fiabilitat i seguretat del sistema.
Manipulació externa dels sistemes	Usos dolosos com frau o estafa utilitzant la robòtica assistencial	Pot erosionar la confiança en la tecnologia i perjudicar els usuaris vulnerables.

Utilització en ciberatacs	Robots hackejats per ser controlats massivament en atacs	Pot transformar sistemes d'assistència en eines perilloses, perjudicant la seguretat global.
IA que segueix objectius en conflicte amb els humans	Algoritmes desalineats amb les necessitats humanes	Pot generar comportaments imprevistos o perjudicials, posant en risc usuaris i entorns.
Habilitats fràgils	Incapacitat de respondre a canvis del context o errades de disseny	Pot provocar accidents, ineficàcia en l'ús o pèrdua de confiança per part dels usuaris.

A.4 Responsabilitat i retiment de comptes

La **responsabilitat** i el **retiment de comptes** són principis ètics fonamentals per garantir el desenvolupament, desplegament i ús responsable de les tecnologies robòtiques assistencials. A mesura que aquests robots interactuen cada vegada més amb poblacions vulnerables, com persones grans i amb discapacitats, resulta essencial establir mecanismes clars per assignar responsabilitats i supervisar de manera efectiva el seu rendiment i impacte.

La responsabilitat implica que individus i organitzacions implicades en la creació i gestió de robots assistencials responguin pels seus actes i pels resultats que se'n deriven. Això inclou desenvolupadors, fabricants, proveïdors de serveis sanitaris, cuidadors i òrgans reguladors. L'establiment de línies clares de responsabilitat permet abordar problemes potencials, com disfuncions, ús indegut o conseqüències no desitjades, i assegurar una millora contínua en el disseny i la implementació dels robots.

Un dels reptes més grans en l'assegurament de la responsabilitat és la complexitat dels sistemes robòtics, que sovint incorporen intel·ligència artificial i algoritmes d'aprenentatge automàtic. Aquestes tecnologies poden comportar-se de manera imprevisible o prendre decisions difícils d'entendre per als humans. Per abordar-ho, la **transparència** en els processos de presa de decisions dels robots és crucial. Els desenvolupadors han de proporcionar documentació clara i explicacions comprensibles sobre el funcionament del robot, permetent als usuaris i entitats de supervisió comprendre i avaluar les seves accions [8].

El retiment de comptes també inclou mecanismes de **supervisió contínua** per garantir que els robots operen de manera segura, ètica i efectiva. Això es pot aconseguir mitjançant estructures de governança interna dins de les organitzacions, com comitès d'ètica, processos d'auditoria i responsables de conformitat [76]. De manera complementària, marcs reguladors externs, com els establerts per organismes governamentals i associacions professionals, poden fixar estàndards, realitzar inspeccions i aplicar sancions per incompliments.

El concepte de **control humà significatiu** (Meaningful Human Control) [42] es refereix a la capacitat dels humans de mantenir el control sobre les accions i decisions preses per sistemes autònoms, assegurant que les responsabilitats ètiques i legals no s'evaporen amb l'augment de l'autonomia d'aquests sistemes. Aquesta idea prové de l'àmbit militar però és aplicable també a la robòtica assistencial i es basa en dos requisits fonamentals perquè un sistema es mantingui sota control humà significatiu:

1. **Seguiment (Tracking)**: El sistema ha de respondre de manera adequada a les raons morals dels humans que el dissenyen o utilitzen i a les característiques rellevants de l'entorn. Això implica que les accions del sistema han de ser rastrejables fins als valors humans que les guien.
2. **Traçabilitat (Tracing)**: Les accions o decisions del sistema han de ser atribuïbles a una comprensió tècnica i moral adequada per part dels humans involucrats en el seu disseny o ús. Aquesta condició assegura que sempre hi hagi humans que puguin ser responsables de les decisions del sistema.

Un altre aspecte fonamental de la responsabilitat és la **lliabilitat legal**, que requereix marcs clars per determinar qui és responsable en cas de danys o perjudicis causats per un robot assistencial. Això inclou assignar responsabilitats entre fabricants, desenvolupadors de programari, proveïdors de serveis i usuaris finals. Establir aquests marcs garanteix que les víctimes tinguin accés a reparacions i que les parts responsables estiguin incentivades a complir amb els estàndards de seguretat i ètica més alts [36].

La responsabilitat no només s'aplica a errors o problemes tècnics, sinó també a la prevenció de **biaixos** i la promoció de la **justícia** en les operacions dels robots [73]. Els desenvolupadors han d'identificar i mitigar qualsevol comportament discriminatori que pugui sorgir de dades o algorismes esbiaixats. Les auditories regulars i les actualitzacions poden ajudar a mantenir la integritat ètica del robot al llarg del temps [77].

La implicació dels usuaris en els processos de supervisió també és essencial. Mecanismes de feedback, com la possibilitat de reportar problemes, suggerir millores o expressar preocupacions, no només milloren la funcionalitat del robot, sinó que reforcen la responsabilitat dels desenvolupadors i proveïdors de serveis envers les persones a qui serveixen.

Finalment, la **formació i educació** són components crítics del retiment de comptes. Proporcionar una formació adequada per a usuaris i cuidadors assegura que compreguin com operar el robot de manera segura i efectiva, que puguin identificar possibles problemes i que sàpiguen com respondre adequadament. Per als desenvolupadors i fabricants, la formació contínua en estàndards ètics, requisits legals i millors pràctiques és necessària per mantenir alts nivells de professionalitat i responsabilitat [78].

Riscos

Risc	Descripció/Efecte	Impacte potencial
Dificultat per imputar responsabilitats legals	Els sistemes autònoms fan complicat assignar responsabilitat en cas de fallada	Pot generar inseguretat jurídica i dificultar la resolució de conflictes o compensacions.
Actors no senten el pes de la responsabilitat	Desenvolupadors, fabricants o usuaris descuiden normes ètiques o de seguretat	Pot incrementar la probabilitat de negligències o decisions no ètiques.
Manca de transparència en els processos del robot	No es pot rastrejar o entendre les decisions del robot	Pot limitar la capacitat de supervisió, auditories o millora contínua dels sistemes.
Falta de mecanismes de supervisió significatius	Absència de processos de control humà o estructures de governança clares	Pot conduir a accions no alineades amb els valors humans, posant en risc usuaris vulnerables.
Omissió d'esforços col·laboratius entre actors clau	Falta de coordinació entre fabricants, cuidadors i reguladors	Pot donar lloc a sistemes mal implementats o no adaptats a les necessitats reals dels usuaris.
Desconfiança dels usuaris per manca d'explicabilitat	Els usuaris no comprenen les accions o funcionalitats del robot	Pot reduir l'acceptació i l'ús efectiu dels robots assistencials en entorns reals i dificultar la traçabilitat en cas de fallades.

A.5 Privacitat

Privacitat i Protecció de Dades en la Robòtica Assistencial

En l'àmbit de la robòtica assistencial, la privacitat i la protecció de dades són consideracions ètiques fonamentals. Els robots assistencials operen dins dels espais íntims de la vida dels usuaris, sovint recopilant i processant informació personal i sensible per proporcionar un suport efectiu. Aquesta informació pot incloure dades de salut, rutines diàries, estats emocionals i fins i tot interaccions socials. Garantir que aquestes dades es gestionen de manera responsable és crucial per protegir els drets dels usuaris i mantenir la seva confiança en la tecnologia.

La privacitat és un dret humà fonamental, recollit en declaracions i marcs legals internacionals com la Declaració Universal dels Drets Humans [79] i el Conveni Europeu de Drets Humans

[80]. En el context de la robòtica assistencial, respectar la privacitat implica dissenyar sistemes que minimitzin la recopilació de dades al que sigui estrictament necessari, garantir que les dades s'utilitzin de manera transparent i apropiada, i protegir-les contra l'accés no autoritzat o l'ús indegut [38].

La protecció de dades requereix la implementació de mesures robustes per assegurar la informació personal al llarg de tot el seu cicle de vida. Això inclou no només salvaguardes tècniques com l'encriptació i l'emmagatzematge segur, sinó també polítiques i pràctiques organitzatives que regulin com s'accedeix, comparteix i manté aquesta informació [6]. En el cas dels robots assistencials, això significa que els desenvolupadors i operadors han d'estar atents per protegir les dades dels usuaris de possibles bretxes de seguretat, ciberatacs o divulgacions accidentals.

Un enfocament clau per garantir la privacitat i la protecció de dades és el principi de “**privacy by design**”, que defensa la integració de consideracions de privacitat en el procés de desenvolupament des del principi [38]. En considerar la privacitat en cada etapa del disseny, els desenvolupadors poden identificar riscos potencials i implementar solucions de manera proactiva. Per exemple, un robot assistencial dissenyat per monitoritzar la salut d'un usuari hauria d'incorporar característiques que anonimitzin les dades quan sigui possible, utilitzin protocols de comunicació segurs i proporcionin a l'usuari el control sobre la seva informació.

El consentiment és un element fonamental en les pràctiques ètiques de gestió de dades. Els usuaris haurien d'estar plenament informats sobre quines dades recull el robot, com s'utilitzaran, qui hi tindrà accés i amb quines finalitats [17]. Obtenir un consentiment informat permet als usuaris prendre decisions sobre la seva informació personal i genera confiança. En situacions on els usuaris poden tenir discapacitats cognitives, cal prendre mesures addicionals per assegurar que el consentiment es dona de manera apropiada, possiblement involucrant tutors legals o representants [10].

La transparència juga un paper fonamental en la privacitat i la protecció de dades. Els usuaris necessiten informació clara i accessible sobre les pràctiques de gestió de dades del robot per prendre decisions informades. Això inclou explicacions sobre els mètodes de recollida de dades, les ubicacions d'emmagatzematge, les mesures de seguretat i les polítiques sobre el compartiment de dades amb tercers [8]. Proporcionar aquesta informació en un llenguatge comprensible i lliure de jerga tècnica ajuda els usuaris a sentir-se més segurs i respectats.

El Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) estableix requisits estrictes per a la protecció de dades dins de la Unió Europea, emfatitzant principis com la legalitat, l'equitat, la transparència, la limitació de finalitats, la minimització de dades, l'exactitud, la limitació d'emmagatzematge, la integritat, la confidencialitat i la responsabilitat [6]. Els desenvolupadors de robòtica assistencial que operen dins de la UE han de garantir el compliment d'aquestes normatives. Això implica dur a terme avaluacions d'impacte de protecció de dades, nomenar responsables de protecció de dades quan sigui necessari i establir procediments per gestionar possibles bretxes de dades.

La proposta de Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea subratlla encara més la importància de la protecció de dades en els sistemes d'IA, incloent-hi els robots assistencials [7]. L'acta introdueix requisits per a sistemes d'IA d'alt risc, com la governança robusta de

dades, la transparència i la supervisió humana. Els desenvolupadors han d'assegurar que els seus sistemes no perpetuen biaixos o discriminacions, que poden sorgir d'una gestió inadequada de les dades [69].

Implementar mesures sòlides de ciberseguretat és essencial per protegir les dades en robots assistencials. Això inclou avaluacions regulars de seguretat, actualitzacions de programari per abordar vulnerabilitats i l'ús d'encriptació per a dades en repòs i en trànsit [81]. Atès que els robots assistencials poden ser objectius de ciberatacs a causa de la naturalesa sensible de les dades que gestionen, és crucial anticipar-se a les amenaces potencials.

La metodologia de Disseny Sensible als Valors (VSD) proporciona un marc per integrar la privacitat i la protecció de dades en el procés de disseny [21]. El VSD emfatitza la consideració dels valors humans al llarg del desenvolupament tecnològic. En implicar parts interessades, inclosos usuaris, cuidadors i experts en privacitat, els desenvolupadors poden entendre millor preocupacions i expectatives relacionades amb la privacitat. Aquest enfocament col·laboratiu ajuda a identificar problemes potencials a l'inici i fomenta solucions que respectin els valors dels usuaris.

Per exemple, a través de la participació de les parts interessades, els desenvolupadors podrien descobrir que els usuaris se senten incòmodes amb l'enregistrament continu d'àudio o vídeo dins de les seves llars. Com a resposta, el robot podria dissenyar-se per limitar l'enregistrament a funcions específiques iniciades per l'usuari o per processar les dades localment sense transmetre-les a servidors externs. Oferir als usuaris el control sobre aquestes funcions millora la seva sensació de privacitat i autonomia.

Riscos

Risc	Descripció/Efecte	Impacte potencial
Recollida de dades sense autorització	Memoritzar informació personal (àudio, vídeo, etc.) sense consentiment de l'usuari.	Vulneració de la privacitat, pèrdua de confiança i possibles sancions legals.
Revelació de dades personals sense consentiment	Divulgació de dades per error o per atacs adversaris.	Compromís de la seguretat personal i possible ús indegut de la informació per part de tercers.
Manca de transparència en la gestió de dades	Els usuaris no poden saber quina informació personal s'ha enregistrat ni quan.	Sentiment d'inseguretat, desconfiança i dificultat per prendre decisions informades.
Dificultat per eliminar informació personal	Falta de mecanismes per eliminar dades enregistrades del sistema.	Risc de perpetuació de dades sensibles amb potencial d'abusos futurs.
Accés no autoritzat a dades sensibles	Vulnerabilitats en la protecció de dades biomètriques, de salut, de rutines, etc.	Compromís de la seguretat i privacitat, amb implicacions ètiques i legals greus.

Entorns multiusuari no gestionats adequadament	Robots que no poden distingir entre diferents usuaris o rols dins d'un espai compartit.	Possible intercanvi de dades erroni o no autoritzat entre usuaris.
Manca d'anonimització i pseudonimització de dades	Informació personal que no està suficientment protegida o desvinculada de l'usuari original.	Exposició de dades personals en cas d'atacs cibernètics o filtracions accidentals.
Dades recollides que excedeixen la finalitat inicial	Recollida d'informació no necessària per al funcionament del robot.	Increment de la vulnerabilitat de dades i no alineació amb el principi de minimització del GDPR.
Exposició en xarxes connectades	Robots vulnerables a ciberatacs a través de connexions IoT mal protegides.	Accés remot no autoritzat amb riscos d'espionatge o manipulació de dades i accions del robot.
Interferències de tercers en dades compartides	Compartició de dades amb proveïdors de serveis sense controls adequats.	Risc d'ús indegut o revenda d'informació personal.
Desconeixement de les implicacions per l'usuari	Els usuaris no comprenen com es gestionen les seves dades ni quines són les conseqüències.	Reducció de la confiança i la capacitat de prendre decisions informades sobre l'ús del robot.

A.6 Autonomia

En el desenvolupament de la robòtica assistencial, garantir l'autonomia humana i una supervisió adequada és un principi ètic fonamental. Els robots assistencials estan concebuts per donar suport a les persones en la seva vida quotidiana, especialment aquelles que són grans o tenen discapacitats. No obstant això, aquest suport no pot comprometre la capacitat de les persones per prendre decisions independents ni per exercir control sobre la seva pròpia vida. Respectar i potenciar l'autonomia humana implica dissenyar robots que empoderin els usuaris, donant-los el control sobre la tecnologia i l'assistència que aquesta proporciona.

L'autonomia humana en la robòtica assistencial significa que els usuaris conserven l'autoritat per dirigir les seves interaccions amb el robot. Els usuaris haurien de poder decidir quan i com utilitzar les funcions del robot, ajustar configuracions segons les seves preferències i tenir l'opció d'interrompre o desconnectar el robot si així ho desitgen [42]. Per exemple, un robot assistencial dissenyat per recordar a un usuari que prengui la seva medicació hauria de permetre que aquest reconegui l'avís, el posposi o el rebutgi. Proporcionar aquestes opcions respecta el dret de l'usuari a l'autodeterminació i dona suport a la seva independència.

La supervisió és un altre aspecte crític que assegura el desplegament ètic dels robots assistencials. Tot i que aquests robots poden operar amb un cert grau d'autonomia, cal que existeixin mecanismes que permetin la supervisió i la intervenció humana quan sigui necessari. Aquesta supervisió pot ser exercida pels propis usuaris, cuidadors o professionals de la salut [82]. Per exemple, un cuidador pot monitoritzar les interaccions del robot amb l'usuari per garantir que està proporcionant una assistència adequada sense causar confusió

o angouxa. Si el robot mostra un comportament inesperat, el cuidador ha de poder intervenir i ajustar la seva operació.

La incorporació de supervisió humana també requereix transparència sobre el funcionament del robot. Els usuaris i els cuidadors necessiten entendre les capacitats, els processos de presa de decisions i qualsevol limitació que el robot pugui tenir [8]. Proporcionar informació clara sobre com el robot recull i utilitza les dades fomenta la confiança i permet als usuaris prendre decisions informades sobre el seu ús. Per exemple, si un robot utilitza algorismes d'aprenentatge automàtic per adaptar-se al comportament d'un usuari, explicar aquest procés ajuda l'usuari a sentir-se més en control i menys insegur sobre les accions del robot.

Dissenyar per a l'autonomia humana i la supervisió requereix trobar un equilibri entre proporcionar una assistència útil i evitar una dependència excessiva de la tecnologia. Els robots assistencials haurien d'augmentar les habilitats de l'usuari sense substituir-les. Això es pot aconseguir creant robots que fomentin la participació activa de l'usuari. Per exemple, un robot que ajuda amb exercicis de rehabilitació pot guiar l'usuari en els moviments però també motivar-lo a iniciar accions de manera independent, promovent així el desenvolupament de competències i l'autoeficàcia [83].

Les consideracions sobre privacitat són fonamentals per respectar l'autonomia humana. Els robots assistencials sovint necessiten accedir a informació personal i sensible per funcionar de manera efectiva. Els usuaris haurien de tenir control sobre quines dades es recullen, com s'utilitzen i qui hi té accés [38]. Implementar configuracions de privacitat que permetin als usuaris personalitzar les seves preferències de dades els empodera per protegir la seva informació personal, alhora que s'alinea amb normatives com el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) [6].

La metodologia de Disseny Sensible als Valors (VSD) ofereix un marc pràctic per incorporar l'autonomia humana i la supervisió al procés de disseny [21]. El VSD subratlla la importància de considerar els valors humans al llarg del desenvolupament de la tecnologia. Mitjançant la implicació d'usuaris i altres parts interessades, els dissenyadors poden identificar quins aspectes de l'autonomia són més importants per a ells i com el robot pot donar suport a aquests valors. Per exemple, implicar els usuaris en sessions de disseny participatiu permet que expressin les seves preferències i preocupacions, cosa que condueix a eleccions de disseny que reflecteixen millor les seves necessitats [4].

La Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea subratlla la necessitat de l'autonomia humana i la supervisió en sistemes d'IA, especialment aquells considerats d'alt risc [7]. L'acta estipula que els sistemes d'IA han de ser dissenyats per permetre la supervisió humana i que els usuaris han de poder intervenir o interrompre el funcionament del sistema. Complir aquestes regulacions no només assegura l'adhesió legal, sinó que també reforça els compromisos ètics amb el respecte a l'autonomia dels usuaris.

En la pràctica, assegurar l'autonomia humana i la supervisió en la robòtica assistencial pot implicar diverses estratègies. Dissenyar interfícies intuïtives permet que els usuaris controlin fàcilment el robot i en personalitzin les funcions. Proporcionar opcions per a desconexions manuals o funcions d'aturada d'emergència permet als usuaris o cuidadors intervenir si és

necessari. Educar els usuaris sobre les característiques del robot i com gestionar-les els empodera per prendre el control de les seves interaccions amb la tecnologia.

A més, fomentar una relació col·laborativa entre l'usuari i el robot pot millorar l'autonomia. En lloc que el robot prengui decisions unilateralment, pot actuar com un col·laborador o assistent, oferint suggeriments i responent a les directrius de l'usuari. Per exemple, si un robot detecta que un usuari sembla fatigat, podria oferir ajudar amb una tasca, però deixar la decisió final a l'usuari. Aquest enfocament respecta l'agència de l'usuari alhora que proporciona assistència de suport.

Riscos

Risc	Descripció/Efecte	Impacte potencial
Sobreconfiança en el robot	Expectatives no complides o ús del robot més enllà de les seves capacitats.	Pèrdua de confiança, accidents o mal funcionament per ús inadequat.
Explotació malintencionada de la confiança	Manipulació dels usuaris aprofitant la seva confiança en el robot.	Vulnerabilitat a frauds, estafes o mal ús de les dades personals.
Antropofornització excessiva	Desenvolupament de vincles emocionals o materials no realistes amb el robot.	Dependència emocional o material, dificultant la presa de decisions independents.
Afectació de la presa de decisions	La intervenció del robot podria comprometre la independència de l'usuari.	Reducció de l'agència de l'usuari i decisions preses sense considerar les seves preferències.
Reducció de relacions humanes	La dependència del robot podria substituir les interaccions socials humanes.	Aïllament social, amb impactes negatius en la salut mental i emocional de l'usuari.
Delegació de decisions sensibles	El robot pren decisions que podrien tenir conseqüències negatives o no desitjades.	Resultats adversos en situacions crítiques o de salut, creant situacions de risc per l'usuari.
Manca de supervisió adequada	No poder supervisar o intervenir fàcilment en el comportament del robot.	Operacions no alineades amb les necessitats o valors dels usuaris i cuidadors.
Falta de transparència sobre les accions del robot	Els usuaris no entenen com i per què el robot actua de certa manera.	Confusió, desconfiança i possible ús incorrecte de les funcions del robot.
Pèrdua d'habilitats personals	L'ús prolongat del robot pot reduir la capacitat de l'usuari per realitzar tasques per si mateix.	Dependència tecnològica i pèrdua de l'autonomia funcional.

Control no significatiu del robot per part de l'usuari	Els usuaris poden sentir que no tenen control suficient sobre el robot o les seves decisions.	Desconnexió emocional i resistència a adoptar la tecnologia.
Confiança mal gestionada entre cuidadors i usuaris	Discrepàncies en la percepció de la capacitat del robot entre cuidadors i usuaris.	Conflictes en l'ús del robot, dificultant la seva integració en entorns de cura.

Bibliografia

- [1] G. Alenyà, C. Barrué, M. Gamell i C. Soler, «Libre Blanc de la Robòtica Assistencial,» Barcelona, 2023.
- [2] High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, «Ethics guidelines for trustworthy AI,» European Commission, Brussels, 2019.
- [3] World Health Organization, «Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance,» World Health Organization, Geneva, 2021.
- [4] A. Van Wynsberghe, «Designing robots for care: Care centered value-sensitive design,» *Science and Engineering Ethics*, vol. 19, núm. 2, pp. 407-433, 2013.
- [5] OEIAC, «El Model PIO (Principis, Indicadors i Observables): Una proposta d'autoavaluació organitzativa sobre l'ús ètic de dades i sistemes d'intel·ligència artificial,» [En línia]. Available: <https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/informes-i-transferencia/informe-model-pio>. [Últim accés: 1 12 2024].
- [6] European Parliament, «Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (General Data Protection Regulation),» 27 April 2016. [En línia]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
- [7] European Parliament, «Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 an,» 4 June 2024. [En línia]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>.
- [8] V. Dignum, *Responsible Artificial Intelligence: How to Develop and Use AI in a Responsible Way*, Springer Nature, 2019.
- [9] M. Nyariro, E. Emami, P. Caidor i S. Rahimi, «Integrating equity, diversity and inclusion throughout the lifecycle of AI within healthcare: a scoping review protocol,» *BMJ Open*, vol. 13:e072069, 2023.
- [10] A. Sharkey i N. Sharkey, «Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly,» *Ethics and Information Technology*, vol. 14, núm. 1, pp. 27-40, 2010.
- [11] M. Coeckelbergh, «Health Care, Capabilities, and AI Assistive Technologies,» *Ethical theory and moral practice*, vol. 13, núm. 2, pp. 181-190, 2010.
- [12] P. Asaro, «A Body to Kick, but Still No Soul to Damn: Legal Perspectives on Robotics,» de *Robot Ethics : The Ethical and Social Implications of Robotics*, MIT Press, 2011, pp. 169-186.
- [13] C. Bartneck, T. Nomura, T. Kanda, T. Suzuki i K. Kennsuke, «A cross-cultural study on attitudes towards robots,» de *Proceedings of the HCI International*, Las Vegas, 2005.
- [14] J. Broekens, M. Heerink i H. Rosendal, «Assistive social robots in elderly care: a review. Gerontechnology,» *Gerontechnology*, vol. 8, núm. 2, pp. 94-103, 2009.

- [15] M. R. Calo, «Robots and Privacy,» de *Robot Ethics : The Ethical and Social Implications of Robotics*, MIT Press, 2011, pp. 187-204.
- [16] G. Wolbring i S. Yumakulov, «Social Robots: Views of Staff of a Disability Service Organization,» *International journal of social robotics*, vol. 6, núm. 3, pp. 457-468, 2014.
- [17] T. L. Beauchamp i J. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 5th edn., Oxford University Press, 2001.
- [18] R. SPARROW i L. SPARROW, «In the hands of machines? The future of aged care,» *Minds and Machines*, vol. 16, núm. 2, pp. 141-161, 2006.
- [19] J. Pareto, B. Román i C. Torras, «Ethics for social robotics: A critical analysis,» de *in TRAITS Workshop Proceedings (arXiv:2206.08270) held in conjunction with Companion of the 2022 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, 2022.
- [20] R. Owen, J. Stilgoe, P. Macnaghten, M. Gorman, E. Fisher i D. Guston, «A Framework for Responsible Innovation,» de *Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society*, Wiley, 2013, pp. pp. 27-50.
- [21] B. Friedman, P. Kahn, A. Borning i A. Huldtgren, «Value Sensitive Design and Information Systems,» de *Human-Computer Interaction in Management Information Systems: Foundations*, New York, M.E. Sharpe, 2006, pp. 348-372.
- [22] J. Davis i L. Nathan, «Value Sensitive Design: Applications, Adaptations, and Critiques,» de *Handbook of Ethics, Values, and Technological Design*, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 11-40.
- [23] R. Owen, P. Macnaghten i J. Stilgoe, «Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society,» *Science and Public Policy*, vol. 39, núm. 6, pp. 751-760, 2012.
- [24] T. Hagendorff, «The Ethics of AI Ethics: An Evaluation of Guidelines,» *Minds and Machines*, vol. 30, núm. 1, pp. 99-120, 2020.
- [25] IEEE, «Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems,» 2019. [En línia]. Available: <https://ethicsinaction.ieee.org/>.
- [26] S. Anjomshoae, A. Najjar, D. Calvaresi i K. Främling, «Explainable agents and robots: Results from a systematic literature review,» de *n 18th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2019)*, Montreal, 2019.
- [27] M. M. A. de Graaf i S. B. Allouch, «Exploring influencing variables for the acceptance of social robots,» *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 61, núm. 12, pp. 1476-1486, 2013.
- [28] J. A. Kroll, «Outlining traceability: A principle for operationalizing accountability in computing systems,» de *In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 758-771)*, 2021.
- [29] S. de Saille, E. Kipnis, S. Potter, D. Cameron, C. Webb, P. Winter, P. O'Neill, R. Gold, K. Halliwell, L. Alboul i A. Bell, «Improving inclusivity in robotics design: An exploration of methods for upstream co-creation,» *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 9, 2022.
- [30] E. Ferrara, «Fairness and bias in artificial intelligence: A brief survey of sources, impacts, and mitigation strategies,» *Sci*, vol. 6, núm. 1, p. 3, 2023.

- [31] B. Friedman i D. G. Hendry, *Value Sensitive Design: Shaping Technology with Moral Imagination*, MIT Press, 2019.
- [32] B. Kok i H. Soh, «Trust in robots: Challenges and opportunities,» *Current Robotics Reports*, vol. 1, núm. 4, pp. 297-309, 2020.
- [33] R. Yampolskiy i M. Spellchecker, «Artificial intelligence safety and cybersecurity: A timeline of AI failures,» arXiv preprint arXiv:1610.07997, 2016.
- [34] Q. Meng i M. Lee, «Design issues for assistive robotics for the elderly,» *Advanced engineering informatics*, vol. 20, núm. 2, pp. 171-86, 2006.
- [35] ISO, «ISO 13482:2014 Robots and robotic devices — Safety requirements for personal care robots,» ISO, 2014.
- [36] U. Pagallo, *The laws of robots: Crimes, contracts, and torts*, Springer Science & Business Media, 2013.
- [37] M. Ananny i K. Crawford, «Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability,» *new media & society*, vol. 20, núm. 3, pp. 973-989, 2018.
- [38] A. Cavoukian, «Privacy by design: The 7 foundational principles,» Information and privacy commissioner of Ontario, Ontario, 2009.
- [39] P. Yang, N. Xiong i J. Ren, «Data security and privacy protection for cloud storage: A survey,» *IEEE Access*, vol. 8, pp. 131723-131740, 2020.
- [40] S. Li, A. Van Wynsberghe i S. Roeser, «The complexity of autonomy: A consideration of the impacts of care robots on the autonomy of elderly care receivers,» de *Culturally Sustainable Social Robotics*, IOS Press, 2020, pp. pp. 316-325.
- [41] P. Formosa, « Robot autonomy vs. human autonomy: social robots, artificial intelligence (AI), and the nature of autonomy,» *Minds and Machines*, vol. 31, núm. 4, pp. 595-616, 2021.
- [42] F. Santoni de Sio i J. Van den Hoven, «Meaningful human control over autonomous systems: A philosophical account,» *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 5, p. 15, 2018.
- [43] H. Melkas, L. Hennala, S. Pekkarinen i V. Kyrki, «Human impact assessment of robot implementation in Finnish elderly care,» de *International conference on serviceology*, 2016.
- [44] A. Van Wynsberghe, «Sustainable AI: AI for sustainability and the sustainability of AI,» *AI and Ethics*, vol. 1, núm. 3, pp. pp.213-218, 2021.
- [45] G. Cortellessa, F. Fracasso, A. Sorrentino, A. Orlandini, G. Bernardi, L. Coraci, R. De Benedictis i A. Cesta, «ROBIN, a telepresence robot to support older users monitoring and social inclusion: development and evaluation,» *Telemedicine and e-Health*, vol. 24, núm. 2, pp. pp.145-154, 2018.
- [46] J. Tronto, *Moral boundaries : a political argument for an ethic of care*, New York: Routledge, 1993.
- [47] R. Freeman, *Stakeholder theory: The state of the art.*, Cambridge University Press, 2010.
- [48] R. Mitchell, B. Agle i D. Wood, «Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts,» *Academy of management review*, vol. 22, núm. 4, pp. pp.853-886, 1997.
- [49] S. Kvale, *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*, Sage, 2009.

- [50] B. DiCicco-Bloom i B. Crabtree, «The qualitative research interview,» *Medical education*, vol. 40, núm. 4, pp. pp.314-321, 2006.
- [51] R. Groves, F. Fowler Jr, M. Couper, J. Lepkowski, E. Singer i R. Tourangeau, *Survey methodology*, John Wiley & Sons, 2011.
- [52] D. Morgan, *Focus groups as qualitative research*, Sage, 1996.
- [53] E. Sanders i P. Stappers, «Co-creation and the new landscapes of design,» *Co-design*, vol. 4, núm. 1, pp. pp.5-18, 2008.
- [54] D. Schuler i A. Namioka, *Participatory design: Principles and practices*, CRC Press, 1993.
- [55] C. Spinuzzi, «The methodology of participatory design,» *Technical communication*, vol. 52, núm. 2, pp. pp.163-174, 2005.
- [56] M. Hammersley i P. Atkinson, *Ethnography: Principles in practice*, Routledge, 2019.
- [57] A. Sabelli, T. Kanda i N. Hagita, «A conversational robot in an elderly care center: an ethnographic study.,» de *In Proceedings of the 6th international conference on Human-robot interaction*, 2011.
- [58] K. Holtzblatt i H. Beyer, *Contextual design: Design for life*, Morgan Kaufmann, 2016.
- [59] V. Lim, M. Rooksby i E. Cross, «Social robots on a global stage: establishing a role for culture during human–robot interaction,» *International Journal of Social Robotics*, vol. 13, núm. 6, pp. pp.1307-1333, 2021.
- [60] G. Aguiar Noury, A. Walmsley, R. B. Jones i S. E. Gaudl, «The Barriers of the Assistive Robotics Market—What Inhibits Health Innovation?,» *Sensors*, vol. 21, núm. 9, p. 3111, 2021.
- [61] Autoritat Catalana de Protecció de Dades, «Elaborar una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades,» [En línia]. Available: https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/responsables/obligacions/avaluacio-impacte-relativa-proteccio-dades/.
- [62] European Parliament, «Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/3,» 5 5 2017. [En línia]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0745-20240709>.
- [63] A. Rotsidis, A. Theodorou, J. Bryson i R. Wortham, «Improving Robot Transparency: An Investigation With Mobile Augmented Reality,» de *The 28th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication*, New Delhi, 2019.
- [64] M. Graaf i S. Allouch, «Exploring influencing variables for the acceptance of social robots,» *Robotics Auton. Syst*, vol. 61, pp. 1476-1486, 2013.
- [65] R. Hoffman, S. Mueller, G. Klein i J. Litman, «Metrics for explainable AI: Challenges and prospects,» 11 12 2018. [En línia]. Available: <https://arxiv.org/abs/1812.04608>.
- [66] J. Pareto, B. Román i C. Torras, «The ethical issues of social assistive robotics: A critical literature review,» *Technology in Society*, vol. 67, p. 101726, 2021.
- [67] L. Londoño, J. Valeria Hurtado, N. Hertz, P. Kellmeyer, S. Voeneky i A. Valada, «Fairness and Bias in Robot Learning,» *Proceedings of the IEEE*, vol. 112, núm. 4, pp. pp. 305-330, 2024.

- [68] M. Ngueajio i G. Washington, «Hey ASR System! Why Aren't You More Inclusive?,» de *HCI International 2022 – Late Breaking Papers: Interacting with eXtended Reality and Artificial Intelligence. HCII 2022*, 2022.
- [69] N. Mehrabi, F. Morstatter, N. Saxena, K. Lerman i A. Galstyan, «A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning,» *ACM Computing Surveys*, vol. 54, núm. 6, 2021.
- [70] S. K. i J. O. Wobbrock, «In the shadow of misperception: assistive technology use and social interactions,» de *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '11)*, New York, 2011.
- [71] V. Evers, H. Maldonado, T. Brodecki i P. Hinds, «Relational vs. group self-construal: untangling the role of national culture in HRI.,» de *Proceedings of the 3rd ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI '08)*, 2008.
- [72] A. Banyai i C. Brişan, «Robotics in Physical Rehabilitation: Systematic Review,» *Healthcare*, vol. 12, núm. 17, p. 1720, 2024.
- [73] A. F. T. Winfield i M. Jirotko, «Ethical governance is essential to building trust in robotics and artificial intelligence systems,» *Philos Trans A Math Phys Eng Sci*, vol. 376, núm. 2133, 2018.
- [74] B. Hutler, T. Rieder i D. Mathews, «Designing robots that do no harm: understanding the challenges of Ethics for Robots,» *AI Ethics*, vol. 4, pp. pp. 463-471, 2024.
- [75] E. Fosch-Villaronga i T. Mahler, «Cybersecurity, safety and robots: Strengthening the link between cybersecurity and safety in the context of care robots.,» *Computer law & security review*, vol. 41, p. p.105528, 2021.
- [76] L. Floridi, J. Cows, M. Beltrametti i e. al., «AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations,» *Minds & Machines*, vol. 28, p. pp. 689–707, 2018.
- [77] I. Raji, A. Smart, R. White, M. Mitchell, T. Gebru, B. Hutchinson, J. Smith-Loud, D. Theron i P. Barnes, «Closing the AI accountability gap: Defining an end-to-end framework for internal algorithmic auditing,» de *Proceedings of the 2020 conference on fairness, accountability, and transparency*, 2020.
- [78] C. Torras, «Assistive robotics: Research challenges and ethics education initiatives,» *Dilemata*, vol. 30, pp. pp. 63-70, 2019.
- [79] United Nations General Assembly, «Universal declaration of human rights,» 1949. [En línia]. Available: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- [80] European Council, «European Convention on Human Rights,» 1950. [En línia]. Available: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG.
- [81] J. Tanimu i W. Abada, «Addressing cybersecurity challenges in robotics: A comprehensive overview,» *Cyber Security and Applications*, vol. 3, p. p. 100074, 2024.
- [82] S. Vallor, «Carebots and Caregivers: Sustaining the Ethical Ideal of Care in the Twenty-First Century,» *Philos. Technol.*, vol. 24, p. pp. 251–268, 2011.
- [83] J. Pareto i M. Coeckelbergh, «Social Assistive Robotics: An Ethical and Political Inquiry Through the Lens of Freedom,» *Int J of Soc Robotics*, vol. 16, p. pp. 1797–1808, 2024.
- [84] V. Dignum, «Ethics in artificial intelligence: introduction to the special issue,» *Ethics and Information Technology*, vol. 20, núm. 1, 2018.
- [85] A. Winfield i M. Jirotko, «Ethical Black Box,» Bristol Robotics Laboratory, [En línia]. Available: <https://www.robotips.co.uk/ethical-black-box>.

